

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Corso di Laurea triennale in Discipline delle Arti, della Musica

e dello Spettacolo

TESI DI LAUREA IN STORIA DEL CINEMA

**DECLINAZIONI DEL DISTURBO DI PERSONALITÀ E
LA SUA RAPPRESENTAZIONE NEL CINEMA:
DALLA SALA CINEMATOGRAFICA ALLA CURA**

RELATRICE:

Prof.ssa Ivelise Perniola

CANDIDATO:

Gabriele Stefani

Anno Accademico 2022/2023

INDICE

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO I	
Psicopatologia al cinema: Tra realtà e finzione. Tra pregiudizi e stereotipi	
1.1 Impressioni di realtà	3
1.2 Il cinema crea o alimenta gli stereotipi?	5
1.3 Studio sistematico sulle rappresentazioni mentali all'interno del cinema americano	7
1.4 Sindrome della persona immatura e critica alla visione ingenua	8
1.5 Le varie stereotipizzazioni delle figure psicopatologiche nel cinema	11
CAPITOLO II	
Studio e indagine sulle rappresentazioni delle malattie mentali al cinema: Disturbo di personalità e le sue varie declinazioni	
2.1 Autore cinematografico e il suo approccio alle malattie mentali	16
2.2 Attore cinematografico e i vari approcci alla recitazione	18
2.3 Medicina narrativa e i vari approcci didattici	22
2.4 Il disturbo di personalità e la sua rappresentazione cinematografica	24
2.5 I vari cluster	27
2.6 Disturbo narcisistico di personalità in <i>Viale del tramonto</i>	30
2.7 Disturbo istrionico della personalità in <i>Che fine ha fatto Baby Jane?</i>	36
2.8 Disturbo ossessivo-compulsivo di personalità in <i>Turista per caso</i>	41
CAPITOLO III	
Dalla sala cinematografica alla terapia	
3.1 Origini ed efficacia dell'utilizzo del film in ambito terapeutico	47
3.2 I criteri per l'utilizzo della cinematerapia	51
3.3 I benefici della cinematerapia	53
3.4 Uno sguardo su <i>Ragazze interrotte</i>	57
CONCLUSIONI	65
BIBLIOGRAFIA	67
SITOGRAFIA	69
FILMOGRAFIA	70
RINGRAZIAMENTI	71

INTRODUZIONE

Se la psichiatria non fosse esistita, i film avrebbero dovuto inventarla. E in un certo senso è quello che hanno fatto [...] sia i film che la psichiatria infatti si sono concentrati principalmente sul pensiero, sulle emozioni, sul comportamento dell'uomo e, soprattutto, sulla motivazione. Inseguendo il loro comune soggetto, i film e la psichiatria si sono spesso incrociati¹.

Questa citazione, che abbiamo deciso di utilizzare come punto di partenza, racchiude in sé gli argomenti che verranno trattati nei prossimi capitoli, i quali ruotano tutti attorno al legame tra cinematografia e psichiatria.

L'obiettivo del nostro discorso, reso possibile grazie alla consultazione di specifici testi – tra questi ricordiamo Balestrieri (2010); Chianura et al. (2009); De Felice e Pascucci (2007); Gabbard e Gabbard (2000); Grossini (1984); Wedding e Niemiec (2014) –, è quello di prendere in analisi gli elementi comuni tra queste due discipline, presentando i corrispettivi preconcetti e stereotipi legati alla rappresentazione delle malattie mentali nel cinema, sino ad arrivare all'utilizzo del film nei contesti di cura.

Nel primo capitolo si parlerà dell'immagine cinematografica e della forza che detiene nel plasmare un'intera società attraverso la sua capacità di riportare su uno schermo, più di qualsiasi altro mezzo di comunicazione, porzioni di realtà. Questa, infatti, porterebbe allo sviluppo di mode e tendenze, ma talvolta a generare – o alimentare – determinate forme di stereotipizzazioni.

Nel nostro caso, gli stereotipi sulle metodologie cliniche, sui malati di mente, sulla figura dello psichiatra uomo e, in particolare, sulla psichiatra donna, sono molteplici e lo scopo di questa prima parte è proprio quello di individuarli o, perlomeno, individuarne una quantità esauriente, così da riuscire a scardinarli, anche attraverso una critica nei confronti della 'visione ingenua', tendenza a dare per vero tutto ciò che si osserva in un'immagine.

¹ Glen O. Gabbard, Krin Gabbard, *Cinema e psichiatria*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2000, p. 1.

Il secondo capitolo, invece, inizierà con un'analisi di due figure egualmente rilevanti per la riuscita di un'opera filmica: quella dell'autore e quella dell'attore.

In primis andremo ad argomentare i vari linguaggi che un autore cinematografico può utilizzare per la realizzazione di un film e, soprattutto, per la messa in scena di una determinata malattia, proseguendo il nostro discorso sugli stereotipi ma, stavolta, concentrandoci sulla rappresentazione del paziente psichiatrico, sul sesso e sul suo destino.

Tratteremo anche dell'attore cinematografico e del suo approccio all'interpretazione di un malato di mente, aprendo una piccola parentesi sul cosiddetto Metodo Strasberg, una serie di esercizi attoriali che prevedono *performance* più mirate e travolgenti. Attraverso l'esempio di Shelley Duvall, quindi, ci occuperemo di capire come tali interpretazioni – quelle del 'pazzo' – possono, talvolta, portare l'attore a perdere sé stesso nei meandri del personaggio portato in scena.

Successivamente a questo, andremo più nello specifico del nostro discorso spiegando cos'è il disturbo di personalità, in che modo può essere rappresentato al cinema e con quale frequenza. Verranno spiegati, inoltre, cosa sono i *cluster* e il motivo della loro importanza non solo in campo clinico, ma anche in quello cinematografico. Ricollegandoci a tale argomento, di conseguenza, seguiranno tre opere filmiche e le loro rispettive analisi in cui dimostreremo come esse contengano almeno un personaggio affetto dalle declinazioni del disturbo che abbiamo scelto di affrontare.

Nel terzo capitolo, infine, volgeremo il nostro sguardo nei confronti del rapporto tra cinema e riabilitazione psichiatrica, trattando come tema principale l'utilizzo dei film nei contesti di cura. Questo cambio di rotta è voluto ed è mirato a dimostrare come l'universo cinematografico, oltre a creare o diffondere stereotipi e preconcetti, possa anche essere un valido mezzo per l'efficacia di un percorso psicoterapeutico. Parleremo, quindi, della 'cinematerapia', delle sue origini e di come viene utilizzata da chi di dovere per generare nel paziente un lavoro introspettivo volto alla cura di quest'ultimo.

Dimostrando ciò, anche attraverso degli esempi, il capitolo si concluderà con l'analisi di un'opera filmica utilizzabile, a questo proposito, in tali contesti.

CAPITOLO I

Psicopatologia al cinema: *Tra realtà e finzione. Tra preconcetti e stereotipi*

1.1 Impressioni di realtà

Vi è una storia che risulta alquanto bizzarra, specialmente nel nostro secolo, dietro la primissima proiezione de *L'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat* (*L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat*, Auguste e Louis Lumière, 1896) ed è quella che racconta di una fuga repentina degli spettatori dalla sala per timore che la locomotiva ripresa potesse fuoriuscire dallo schermo e investirli.

Questo esempio è decisamente utile per iniziare un'analisi approfondita sul rapporto che si fonda tra immaginazione e realtà effettiva nel cinema, ma anche su tutto ciò che ne è derivato con il tempo, proprio perché i presenti in sala, alla visione di un'immagine in movimento così ben realizzata, hanno avuto l'impressione di star vivendo un evento reale e che, di conseguenza, il treno potesse materializzarsi e divenire un elemento pericoloso².

Fotogrammi della locomotiva in movimento estratti da *L'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat* (1896)

² Franco De Felice, Alessandro Pascucci, *Cinema e psicopatologia. Aspetti psicologici della rappresentazione e potenzialità applicative in psicologia clinica*, Roma, Aracne Editrice S.r.l., 2007, p. 35.

Ma com'è possibile che un individuo dimentichi improvvisamente chi è e qual è il suo ruolo – in questo caso, quello di spettatore – lasciandosi così tanto trasportare dal filmato che gli scorre dinanzi, a tal punto da credere sia tangibile? A tal punto da arrivare a pensare che un treno ripreso dalla macchina da presa possa effettivamente schiacciarlo?

Ciò avviene poiché lo spettatore, nel momento in cui inizia a fruire di un filmato, entra in una sorta di stato ipnotico, una 'veglia sognante' che va ad attribuire ai fotogrammi che scorrono sullo schermo un carattere di realtà, portandolo a identificarsi con la macchina da presa e a sentirsi un *voyeur*³.

Questa identificazione e questo riconoscimento di un'immagine come realtà proviene direttamente dalla natura stessa dell'immagine, la quale detiene un potere evocativo a cui l'uomo si è da sempre rivolto e la quale è in grado di suscitare e stimolare quest'ultimo durante tutto il corso della sua esistenza, soprattutto nelle fasi di vita iniziali in cui l'individuo avvia la sua plasmazione. Ed è per questo motivo che l'immagine cinematografica assume maggior importanza rispetto ad altre tipologie di comunicazione visiva, in quanto il cinema nasce come mezzo di comunicazione fruibile da chiunque, indipendentemente dal proprio livello di istruzione o dal ceto sociale di appartenenza; è un'immagine che, come è stato già detto, detiene una forza inestimabile e trasforma lo spettatore in una preda da modellare a suo piacimento.

A tal proposito, attraverso l'immagine filmica, è possibile diffondere mode stilistiche, modi di fare, ma anche stereotipi e preconcetti, aspetto su cui andremo a concentrarci maggiormente per individuare nello specifico quelli più comuni rivolti alla figura del 'pazzo' e non solo⁴. Una diffusione che, inoltre, non si è limitata al cinema, quindi al fittizio, ma è arrivata direttamente nelle menti degli spettatori, andando a forgiare la loro mentalità e portando l'individuo a perdere ulteriormente contatti con ciò che è vero e con ciò che non lo è.

³ *Ivi.*, pp. 35-36.

⁴ Giancarlo Grossini, *Cinema e follia. Stati di psicopatologia sullo schermo (1948-1982)*, Bari, Edizioni Dedalo, 1984, pp. 9-13.

Occorrerebbe, a questo punto, tenere conto dell'industria cinematografica come di una fabbrica che segue determinati modelli i quali, nonostante tentino di riprodurre la realtà nella sua essenza, necessitano comunque di adattarsi alle preferenze del pubblico e alle varie logiche di mercato. Ne consegue un'idea di realtà, un qualcosa che – almeno nel nostro caso – ci porta a credere che ciò che stiamo visionando sia applicabile alla vita di tutti i giorni, quando non è così.

Il cinema, è vero, si è da sempre interessato alla psicoanalisi e di rappresentazioni filmiche riguardanti psicoterapeuti e pazienti ve ne sono a bizzeffe, ma nella maggior parte dei casi questa professione non viene approfondita, né mostrata in tutte le sue reali sfaccettature. La maggior parte delle volte è messa in campo dal regista più a scopo narrativo, e questo spiegherebbe perfettamente il motivo di tutte le stereotipizzazioni che ne sono derivate, sia per quanto riguarda la figura dello psicoterapeuta, sia per quella del pazzo⁵.

1.2 Il cinema crea o alimenta gli stereotipi?

Il cinema, in concomitanza alle evoluzioni sociali e alle innovazioni tecnologiche, si è sviluppato ed è arrivato a specializzarsi sempre di più e ad essere sempre più considerabile un mezzo espressivo di notevole rilevanza a livello culturale. Proprio per questo motivo è comprensibile il fatto che anche al suo interno si sia iniziato a parlare di malattia mentale e di tutto ciò che ne deriva, è un modo per restituire al pubblico una fetta di realtà, e la rappresentazione della realtà, si sa, è il punto saldo del cinema stesso. È esattamente così che il cinema è riuscito a farsi strada e ad arrivare a chiunque, proprio per la sua immediatezza e la sua riconoscibilità⁶.

L'autore stesso di un'opera cinematografica utilizza l'espedito della psicopatologia poiché è perfettamente consapevole della straordinaria potenza che il cinema ha nei confronti della mente umana, ovvero quella di suscitare emozioni e

⁵ Franco De Felice, Alessandro Pascucci, *Cinema e psicopatologia. Aspetti psicologici della rappresentazione e potenzialità applicative in psicologia clinica*, op. cit., p. 22.

⁶ Giancarlo Grossini, *Cinema e follia. Stati di psicopatologia sullo schermo (1948-1982)*, op. cit., pp. 18-19.

pensieri nello spettatore. Il suo obiettivo è quello di realizzare un'opera che conduca il suo eventuale pubblico a delle riflessioni, nonostante questo debba essere in grado di selezionare gli elementi veritieri all'interno dell'opera in questione e differenziarli da quelli che, invece, risultano essere delle vere e proprie stigmatizzazioni⁷.

La magica ambiguità dell'immagine cinematografica – come diceva Riccardo Dalle Luche – non nasce tanto dal situarsi tra realtà e fantasia/sogno, tra reale e irreale, tra realtà e delirio, né tra vero e falso, quanto nella capacità di far apparire, di rivelare la verità dalla finzione: perché un film abbia veramente un senso e non sia spettacolo di intrattenimento deve avere una ricaduta sul reale, deve divenire uno strumento per conoscere il reale⁸.

Ma non sempre queste osservazioni riflettono ciò che l'autore voleva trasmettere al proprio pubblico. Difatti, secondo quello che stiamo dimostrando, è più probabile che la rappresentazione di un malato di mente venga presa per reale e si arrivi a credere che chiunque abbia le medesime caratteristiche di quest'ultimo sia considerabile come tale. Così nascono gli stereotipi, stereotipi che – preme dirlo – non provengono direttamente dal prodotto cinematografico, ma anche dal mondo esterno.

Il *film-maker* non ha colpe se non quella di aver, a sua volta, utilizzato nella propria opera cinematografica una particolare e nota teoria psichiatrica già stereotipata di suo. Una tra queste è sicuramente l'idea che un paziente possa raggiungere la guarigione esclusivamente dal riemergere di un trauma, ma non è l'unica⁹. Possiamo notare, infatti, come nel 1963 due studiosi della patologia del comportamento, Cameron e Margaret, effettuarono degli studi e arrivarono a delle conclusioni, ovvero che i disturbi schizofrenici portassero a una discriminazione nei processi di socializzazione dell'individuo.

Il cinema, quindi, più che creare degli stereotipi, attraverso la sua insistenza nella rappresentazione di determinate manifestazioni di squilibrio mentale, li

⁷ Matteo Balestrieri, *Vero come la finzione. La psicopatologia al cinema Vol.1*, Milano, Springer Verlag, 2010, p. 4.

⁸ *Ibidem*.

⁹ *Ivi.*, p. 12.

rafforza e li fa arrivare direttamente nella mente dello spettatore, il quale inizia a utilizzare queste informazioni ricevute nella realtà vera e propria¹⁰. Tale discorso ci porta a comprendere ancor meglio come il cinema si muove e interagisce prevalentemente con i preconcetti degli spettatori che, come è stato anche dimostrato, tendono a basare le loro conoscenze riguardanti un individuo affetto da un disturbo mentale esclusivamente osservando quello che viene rappresentato a livello cinematografico e mediatico, piuttosto che da un reale approccio diretto con il malato stesso¹¹.

1.3 Studio sistematico sulle rappresentazioni mentali all'interno del cinema americano

Esiste uno studio sistematico condotto sulla rappresentazione del paziente psichiatrico all'interno del panorama cinematografico americano, studio specificatamente mirato a dimostrare quali sono le caratteristiche più utilizzate nel raccontare una malattia mentale attraverso il suo livello di gravità e veridicità.

Ribadendo come un'immagine filmica possa plasmare i pensieri e le idee di uno spettatore attraverso il suo carattere estremamente imponente, è opportuno specificare come questi pensieri, molto spesso, specialmente nei confronti delle malattie mentali, non si tramutano solamente in stereotipi, ma anche in veri e propri atteggiamenti discriminatori con possibili ripercussioni negative soprattutto nel mondo reale. Queste stigmatizzazioni portano lo spettatore più assiduo a provare intolleranza e ripudio nei confronti di individui con problemi psichiatrici poiché il cinema stesso, attraverso le sue rappresentazioni, tende a storpiare e ad alterare ciò che sta raccontando¹².

¹⁰ Giancarlo Grossini, *Cinema e follia. Stati di psicopatologia sullo schermo (1948-1982)*, op. cit., pp. 18-19.

¹¹ Matteo Balestrieri, *Vero come la finzione. La psicopatologia al cinema Vol.1*, op. cit., p. 11.

¹² E. Tarolla, L. Tarsitani, R. Brugnoli, P. Pancheri, *La rappresentazione della malattia mentale nel cinema. Uno studio sistematico*, «Journal of Psychopathology», n. 2, 2006, reperibile sul sito <https://old.jpsychopathol.it/article/la-rappresentazione-della-malattia-mentale-nel-cinema-uno-studio-sistematico/>

La cinematografia statunitense, in particolar modo, aiuta a diffondere questi stereotipi e lo fa attraverso una categorizzazione stigmatizzata delle malattie mentali all'interno di generi codificati, come l'horror e il drammatico. Difatti, lo studio di cui stiamo discutendo in questo specifico paragrafo si è concentrato proprio sul visionare 134 film americani che hanno successivamente portato alla suddivisione dei pazienti coinvolti nelle opere analizzate in nove gruppi, tenendo anche in considerazione la decade specifica in cui sono stati prodotti. Tra questi emergono gli individui affetti da disturbi depressivi, disturbi d'ansia, disturbi psicotici e disturbi di personalità.

Dai risultati è affiorato che soltanto alcuni di questi disturbi ottengono una rappresentazione più meticolosa e più vicina alla realtà, tra cui quelli d'ansia e depressivi, mentre quelli considerabili più gravi subiscono una spettacolarizzazione che va a diffondere idee errate e travisabili da chiunque. Inoltre questo studio è stato in grado di dimostrare come la rappresentazione cinematografica delle malattie mentali sia decisamente mutata nel corso dei decenni, specialmente tra quelli presi in esame. Le produzioni degli anni '40 e '50, per esempio, si concentravano sul raccontare individui con problemi psichiatrici in maniera poco accurata, mentre dalle produzioni degli anni '60 in poi la messa in scena è decisamente migliorata, seppur tutt'oggi non si sia ancora raggiunto quel livello di veridicità che comporterebbe il totale abbattimento dello stigma che ruota attorno ai disturbi psichiatrici e alle sue rappresentazioni cinematografiche¹³.

1.4 Sindrome della persona immatura e critica alla visione ingenua

Valutando ciò che si è detto finora sulla diffusione degli stereotipi e sul modo in cui un autore cinematografico comunica al proprio pubblico attraverso le sue opere, è interessante approfondire anche l'aspetto riguardante l'interrelazione che va a instaurarsi, nello specifico, tra spettatore e immagine filmica.

¹³ *Ivi.*, pp. 247-249.

L'individuo, nel momento in cui decide di fruire di un film, assume – quasi inconsapevolmente – una posizione di passività che lo porta a interpretare e a rielaborare le informazioni raccolte. Questo avviene poiché, come abbiamo già detto, per tutta la durata di un'opera, lo spettatore è come se cadesse in una sorta di stato ipnotico in cui non è più in grado di dirigere la sua vita mentale.

Tale situazione è piuttosto comune e rappresenta una 'dipendenza' ben racchiudibile nel concetto stesso di 'sindrome della persona immatura'. Questa dipendenza, difatti, può provenire da un'abitudine che si ha nel lasciare a qualcun'altro o a qualcos'altro il potere decisionale sulle proprie azioni, esattamente come – spiega Harry Stack Sullivan – fanno i bambini obbedienti nei confronti di genitori autoritari¹⁴.

Questo atteggiamento può spingere lo spettatore verso un esito positivo nel caso in cui l'opera, svolgendo le stesse funzioni delle figure genitoriali, gli abbia permesso di scovare all'interno della stessa tutti quegli elementi a lui riconoscibili per il conseguimento di una maggior consapevolezza di sé stesso e di curiosità nei confronti del mondo esterno. In caso contrario, quindi di esito negativo, lo spettatore andrà incontro a un senso di disorientamento causato da elementi destabilizzanti e a lui 'nuovi'. Tuttavia, il non riconoscimento in ciò che si è visto suscita comunque interesse nello spettatore disorientato poiché quello che gli si è presentato davanti è, appunto, un mondo a lui estraneo.

Tutti questi elementi nuovi e considerabili 'anormali', quindi, rappresentati in maniera forzata dal cinema, portano a un ulteriore accrescimento di stereotipizzazioni anche sul paziente psichiatrico. Insomma, portano inevitabilmente lo spettatore a riconsiderare determinati aspetti che egli stesso credeva di conoscere già¹⁵.

Ed è qui che subentra quella che viene definita come 'visione ingenua', ovvero l'incapacità di differenziare una narrazione filmica dalla realtà effettiva.

¹⁴ Giancarlo Grossini, *Cinema e follia. Stati di psicopatologia sullo schermo (1948-1982)*, op. cit., p. 21.

¹⁵ *Ivi.*, pp. 22-23.

L'occhio umano non dà importanza a determinati aspetti che potrebbero suggerire di star guardando un film, ma si concentra principalmente sui personaggi e sulle vicende in cui questi vengono coinvolti, per poi discuterne come se il tutto esistesse davvero¹⁶.

Questa sensazione di credere fermamente a tutto ciò che si sta osservando è una capacità del cinema di riprodurre visivamente quello che conosciamo e che, eventualmente, siamo abituati a vivere quotidianamente. Lo stesso André Bazin riteneva il cinema – più della fotografia – l'unico mezzo in grado di registrare il mondo nella sua interezza. Il sonoro e le successive innovazioni tecnologiche non hanno fatto altro che portare questo potente mezzo a livelli di realismo sempre più alti, ecco perché non risulta impossibile imbattersi in momenti di confusione in cui ci si domanda se quello che si sta osservando non sia davvero successo o non possa succedere in futuro.

Ma come abbiamo ben visto finora, non vi è neanche un film nella storia del cinema considerabile realistico *in toto*, anche quello più apparentemente vicino alla realtà contiene degli elementi, che siano tecnici o narrativi, provenienti da decisioni personali, come, per esempio, nel caso di *Qualcuno volò sul nido del cuculo* (*One Flew Over the Cuckoo's Nest*, Miloš Forman, 1975).

Jack Nicholson e Miloš Forman sul set di *Qualcuno volò sul nido del cuculo* (1975)

¹⁶ Matteo Balestrieri, *Vero come la finzione. La psicopatologia al cinema Vol.1*, op. cit., pp. 17-18.

Nonostante sia un'opera fondamentale per quanto riguarda la storia del cinema e, in particolare, i film sui disturbi psichiatrici, è pur sempre un adattamento dell'omonimo romanzo di Ken Kesey.

Nel caso di questi film, inoltre, lo spettatore può arrivare a credere di poter utilizzare la rappresentazione fittizia di un malato di mente come diagnosi medica su sé stesso o su un'altra persona nel mondo reale, ma questo è chiaramente un ulteriore errore che non dovrebbe essere commesso per le medesime ragioni di cui abbiamo parlato poc'anzi.

La visione ingenua, quindi, risulta essere inevitabile ma anche poco esaustiva poiché fornisce sicuramente delle informazioni allo spettatore, ma queste possono non essere attendibili o totalmente veritiere. Ecco perché risulta indispensabile – onde evitare inciampi su eventuali stereotipi – comprendere la natura stessa del film e di come esso nasca e si sviluppi¹⁷.

“Ma accanto a questa scarsa ortodossia, è doveroso ricordare anche come il cinema abbia denunciato il silenzio e la sordità che circondano spesso i malati di mente e le loro famiglie”¹⁸.

1.5 Le varie stereotipizzazioni delle figure psicopatologiche nel cinema

Giunti quasi al termine di questo capitolo, appare ormai chiaro il rapporto che intercorre tra cinema e psicopatologia e il motivo per cui queste due discipline siano arrivate a collaborare tra loro. Il cinema risulta essere il mezzo per antonomasia con cui riprodurre qualsivoglia aspetto della realtà – specialmente nel rappresentare una malattia mentale – e questa sua capacità viene utile anche al campo psicopatologico: tutte le informazioni presenti in un prodotto filmico generano interessamento da parte del pubblico nei confronti della psicopatologia e, di conseguenza, anche nei confronti dell'operato degli psichiatri¹⁹.

¹⁷ *Ivi.*, pp. 18-20.

¹⁸ Franco De Felice, Alessandro Pascucci, *Cinema e psicopatologia. Aspetti psicologici della rappresentazione e potenzialità applicative in psicologia clinica*, op. cit., p. 28.

¹⁹ *Ivi.*, p. 25.

Ma quello che bisogna ora precisare è il modo in cui un autore cinematografico decide di inserire l'elemento del disturbo psichiatrico all'interno della sua opera e di come questo sia o meno funzionale alla narrazione. Vi è un testo di Danny Wedding, Mary Ann Boyd e Ryan M. Niemiec, *Movies and Mental Illness: Using Films to Understand Psychopathology* (2005) che offre un resoconto sulla rappresentazione della malattia mentale attraverso l'analisi di svariate opere. Da questa 'raccolta' si ottengono due possibilità: la prima è quella in cui l'autore cinematografico è consapevole di star inserendo nel suo film dei richiami diretti a un personaggio e/o a un contesto legato a una determinata patologia, quindi la malattia è funzionale al racconto; nella seconda i richiami avvengono in maniera spontanea e casuale.

Un altro elemento importante da approfondire è quello degli stereotipi. In particolare esistono diverse tipologie stigmatizzate del malato di mente al cinema che continuano a essere tramandate nel tempo, tra cui lo 'spirito libero ribelle', il 'maniacco omicida' – stereotipo per eccellenza del genere horror –, il 'narcisista parassita' e il 'membro illuminato dalla società'.

Oltre a queste definizioni, Steven E. Hyler in *DSM-III at the cinema: Madness in the movies* (1988), elenca ulteriori situazioni ricorrenti di stigmatizzazione del paziente psichiatrico al cinema, tra queste menziona la rappresentazione del disturbo da stress post-traumatico, il genitore schizofrenogeno – specialmente la figura materna – e la tendenza a confondere 'eccentricità' per 'malattia mentale'²⁰.

In aggiunta a questi vi è anche il metodo catartico, ulteriore trattamento psichiatrico estremamente stereotipato e utilizzato all'interno di queste opere cinematografiche in particolare. Il motivo di questo sovrautilizzo risiede nell'interesse che il cinema ha da sempre rivolto principalmente alla cura di un paziente attraverso la parola, e in un disinteressamento nei confronti della somministrazione di farmaci²¹.

²⁰ *Ivi.*, pp. 26-27.

²¹ Glen O. Gabbard, Krin Gabbard, *Cinema e psichiatria*, op. cit., p. 49.

Parallelamente agli stereotipi rivolti alla figura del malato mentale di cui abbiamo appena trattato, anche le figure degli psichiatri risultano altrettante vittime di una stigmatizzazione che pone le sue radici già nei primi anni del Novecento. Anche in questo caso, tra l'altro, il cinema è stato in grado – attraverso le sue rappresentazioni – di conferire alla professione dello psichiatra un'immagine favorevole e, al contempo, svantaggiosa.

Difatti esiste una vera e propria distinzione tra psichiatra 'buono' e psichiatra 'cattivo'. Il primo viene rappresentato in maniera del tutto positiva, è un dottore che svolge la sua professione in maniera precisa e cura i suoi pazienti perlopiù tramite la sua presenza e i suoi consigli. Il secondo, invece, è un dottore malefico, approfittatore, rancoroso, criminale e infruttuoso nel suo lavoro. Il ruolo può variare in base alla storia di cui fa parte, ma nel *background* del 'cattivo' potrebbe anche nascondersi una critica mossa nei confronti del sistema psichiatrico²².

Lo psichiatra Irving Schneider, inoltre, distingue le rappresentazioni cinematografiche di questi stessi dottori in tre categorie specifiche: il 'maldestro', il 'malvagio' e il 'meraviglioso'. A queste, poi, si aggiunge quello 'attratto emotivamente o sessualmente', stereotipo attribuito prevalentemente alla figura della donna²³.

Concentrandoci sulla prima categoria, è stato proprio uno psichiatra sciocco ad apparire per la prima volta all'interno di un film (*Dr. Dippy's Sanitarium*, 1906), questo perché inizialmente i cineasti non erano tanto interessati a rappresentare la psichiatria nella sua drammaticità, quanto nel suo intrattenimento. In questo cortometraggio risalente ai primi anni del Novecento non vediamo un dottore intenzionato a curare gli altri, ma un individuo, appunto, maldestro e ridicolizzato dai pazienti attraverso delle gag divertenti.

²² Franco De Felice, Alessandro Pascucci, *Cinema e psicopatologia. Aspetti psicologici della rappresentazione e potenzialità applicative in psicologia clinica*, op. cit., p. 23.

²³ Lindsay M. Orchowski, Brad A. Spickard, John R. McNamara, *Cinema and the Valuing of Psychotherapy: Implications for Clinical Practice*, «Professional Psychology: Research and Practice», 2006, reperibile sul sito https://www.researchgate.net/publication/232526613_Cinema_and_the_valuing_of_psychotherapy_Implications_for_clinical_practice

La prima rappresentazione di psichiatria al cinema, quindi, è avvenuta proprio nel genere comico e il cinema, specialmente agli inizi, ha sfruttato sia la figura del ‘pazzo’, sia quella del ‘dottore della mente’ per la creazione di numerose commedie. Tendenza che si è protratta, in maniera altalenante, per tutti i decenni successivi all’uscita di *Dr. Dippy’s Sanitarium*, specialmente in quello che va dal 1930 al 1940²⁴.

Un ultimo argomento di cui occorre parlare è quello che riguarda la figura della donna all’interno della cinematografia psicopatologica.

Indipendentemente dal ruolo che interpreta, paziente psichiatrica o dottoressa che sia, la donna ha da sempre subito un trattamento decisamente diverso rispetto a quello riservato all’uomo. La sua interpretazione è stata colpita, oltre che dagli stereotipi di cui abbiamo parlato finora, anche dai pregiudizi che ruotano intorno alla figura della donna in quanto tale. Uno tra questi è il credere che una donna debba necessariamente trovare l’amore per considerarsi ‘completa’.

La psichiatra donna, infatti, oltre a subire diverse mortificazioni sul luogo di lavoro, viene anche raffigurata come una persona debole di cuore e bisognosa di affetto, così subentra uno stereotipo specifico femminile già accennato: quello della dottoressa donna che non resiste al fascino del suo paziente uomo e se ne innamora²⁵.

Così come la figura della dottoressa, anche quella della paziente psichiatrica è vittima di stereotipizzazioni considerabili tutte femminili, come è ben osservabile in *Perdutamente tua* (*Now, Voyager*, Irving Rapper, 1942), la cui cura della protagonista nevrotica e poco affascinante viene circoscritta al miglioramento del suo aspetto esteriore da parte del suo curante²⁶.

²⁴ Glen O. Gabbard, Krin Gabbard, *Cinema e psichiatria*, op. cit., pp. 59-64.

²⁵ Franco De Felice, Alessandro Pascucci, *Cinema e psicopatologia. Aspetti psicologici della rappresentazione e potenzialità applicative in psicologia clinica*, op. cit., p. 24.

²⁶ Glen O. Gabbard, Krin Gabbard, *Cinema e psichiatria*, op. cit., pp. 210-211.

Prima e dopo di Charlotte Vale (Bette Davis)
in *Perdutamente tua* (1942)

Queste informazioni rendono più evidente il divario che scorre tra le rappresentazioni di *countertransference* femminili e maschili, e dimostrano che al cinema è molto più frequente vedere una donna psichiatra attratta dal suo paziente piuttosto che il contrario.

Lo stesso discorso vale per le pazienti donne, le quali anch'esse subiscono stereotipi di genere che vanno a banalizzare i loro disturbi e a diffondere ancor più stereotipi²⁷.

²⁷ *Ivi.*, pp. 216-217.

CAPITOLO II

Studio e indagine sulle rappresentazioni delle malattie mentali al cinema:

Disturbo di personalità e le sue varie declinazioni

2.1 Autore cinematografico e il suo approccio alle malattie mentali

Quando si parla di cinema o, ancor meglio, di opera cinematografica, non si può non parlare anche di 'autore'. Egli, infatti, oltre a ricoprire una posizione importante e fondamentale, è determinante anche per tutte quelle decisioni riguardanti la cifra stilistica di un film e per il messaggio che lo stesso vuole trasmettere al pubblico.

Come abbiamo già esplicitato nel primo capitolo, vi è la tendenza ricorrente a credere che le immagini filmiche rappresentino la realtà, che la macchina da presa non sia altro che una riproduzione artificiale dell'occhio umano in grado di catturare – nella sua totalità – quello che gli si pone davanti, ma quasi sempre non è così.

Dietro un'immagine e, soprattutto, dietro una specifica inquadratura, possono nascondersi innumerevoli significati che in molti casi si rifanno a una soggettività artistica, non alla realtà. Inoltre, il messaggio che un autore si impegna a diffondere non sempre viene recepito nella sua forma originaria, sia per il modo in cui egli stesso ha deciso di approcciarsi a specifici argomenti, sia per il modo in cui il fruitore decide di interpretare ciò che sta visionando. Tutto questo è determinante per la creazione di un vero e proprio 'linguaggio autoriale' che diviene di dominio pubblico e da cui tutti possono attingere²⁸.

Questo spiegherebbe ulteriormente il perché del diffondersi di alcuni stereotipi. La tendenza di cui abbiamo parlato ripetutamente sul non riuscire a differenziare un'immagine filmica dalla realtà effettiva, anche attraverso il linguaggio specifico di un autore, porta inevitabilmente lo spettatore a condividere ciò che ha

²⁸ Giancarlo Grossini, *Cinema e follia. Stati di psicopatologia sullo schermo (1948-1982)*, op. cit., p. 33-34.

visto, nonostante a volte – magari inconsapevolmente – questo stesso messaggio viene reinterpretato²⁹.

A questo punto del discorso, quindi, è utile chiarire quali possono essere i vari linguaggi utilizzati da un autore in un film, in particolare per comprendere meglio il modo in cui un malato di mente viene rappresentato sul grande schermo e sul come alcuni messaggi vengono comunicati.

Nel testo *Cinema e follia* (1984) di Giancarlo Grossini troviamo tre categorie in cui possono rientrare i lavori di un autore: ristretto, semplice, complesso.

In quello ‘ristretto’ vi sono tutti quei film che presentano elementi chiari e facilmente comprensibili da chiunque con la presenza di ambienti o personaggi palesemente stereotipati.

Nel ‘complesso’ si pongono tutti quei film che presentano un messaggio velato e in cui il fattore psicologico o l’eventuale stereotipo non è evidente, ma da ricercare.

Quello ‘semplice’, infine, si pone nel mezzo. Anche qui rientrano quei film facili da intendere ma con una rappresentazione della malattia mentale che è già meno esplicita³⁰.

Oltre a questo, è importante concentrarsi anche sulle tipologie di malattie rappresentate, sul sesso del paziente psichiatrico e sul suo destino.

Nel testo sopracitato viene effettuato uno studio su 353 opere di diversi generi, con lo scopo di chiarire ulteriormente le scelte autoriali nei confronti del ‘pazzo’ e della sua rappresentazione filmica. Attraverso di esso emergono cinque gruppi di malattie a cui un autore può approcciarsi per le sue narrazioni, tra cui quello sulle ‘malattie propriamente psichiche’, quali risultano essere le più rappresentate a livello cinematografico per via della loro riconoscibilità da parte del pubblico.

Questi dati ci indirizzano verso una conclusione di cui abbiamo già discusso nello scorso capitolo: il cinema, attraverso la sua forza comunicativa, diffonde un messaggio e, di conseguenza, anche uno stereotipo pre-esistente. E l’autore

²⁹ *Ivi.*, p. 34.

³⁰ *Ivi.*, p. 36.

cinematografico è al comando di tutto ciò, poiché la messa in scena del pazzo – fittizia e fortemente estremizzata – si rifà a dei suoi preconcetti correlati a idee più comuni. La sua rappresentazione, quindi, viene portata agli eccessi a favore di una maggiore presa sul pubblico, ecco perché sul grande schermo appaiono maggiormente tutti quegli individui affetti da tendenze sadiche³¹.

Un altro argomento presente nello studio di Grossini (1984) su cui occorre soffermarsi è quello riguardante i due ‘sessi’.

Mentre i personaggi maschili e femminili affetti da qualche disturbo sembrano occupare quasi la stessa porzione di spazio, uguale non è per il loro destino. In questo caso, infatti, risulta essere l’uomo quello più incline a un peggioramento psichico. La figura della donna, invece, viene più frequentemente portata alla guarigione dall’autore cinematografico.

Ma questa disparità è voluta o nasconde un secondo fine?

A questa domanda si ricollegano due spiegazioni che, in un modo o nell’altro, dimostrano come dietro tutto ciò, in realtà, vi sia un significato nascosto che ben si rapporta agli stereotipi sul genere femminile. La tendenza a rappresentare più pazienti donne guarite sembrerebbe essere, da parte dell’uomo, l’ennesimo pretesto per accrescere il proprio potere, considerando che l’istituzione da cui le stesse guariscono è prevalentemente un ambiente maschile³².

2.2 Attore cinematografico e i vari approcci alla recitazione

Il cinema, come abbiamo già visto, è un mezzo estremamente potente e in grado di suscitare emozioni differenti nello spettatore, ma è anche un insieme di norme che si rapportano e contraddicono tra di loro.

Parlando di attori e di interpretazioni cinematografiche, si apre un altro grande insieme di regole e metodi che permettono la riuscita di un’opera filmica. Infatti, un film ben riuscito è anche un film composto da un cast che è stato in grado

³¹ *Ivi.*, pp. 37-44.

³² *Ivi.*, pp. 46-48.

di interpretare impeccabilmente i personaggi coinvolti, un cast che è riuscito a dar vita a quel mondo – immaginario o non – di cui narra l'opera in questione.

“Affinché la partecipazione emotiva dello spettatore alla finzione sia completa, la recitazione deve somigliare alla vita e l'attore al personaggio”³³. Un attore, infatti, è considerabile a tutti gli effetti un artista che, attraverso le sue *performance*, trasmette allo spettatore le emozioni e le sensazioni che il suo personaggio sta provando. Lo spettatore, a sua volta, in base al suo vissuto, si rivedrà o meno in quello stesso personaggio, così da avviare una fase di ‘identificazione’.

Ciò che definisce un attore, però, non è solamente il ‘parlato’, ma le sue doti attoriali si rifanno anche a un'elevata capacità di comunicare attraverso lo sguardo. Ed è proprio con il ‘primo piano’ che questa comunicazione tra l'attore e lo spettatore diviene qualcosa di ancora più profondo, del resto è questa una delle caratteristiche che più differenzia l'attore cinematografico da quello teatrale, oltre al rapporto spettatore-schermo e spettatore-palcoscenico³⁴.

Questa breve introduzione appare utile per approfondire un ulteriore elemento riguardante la rappresentazione delle malattie mentali all'interno del cinema, quindi concentrandoci su come un determinato attore riesca a calarsi nella parte dell'individuo ‘squilibrato’ e in che modo questa personificazione influisca o meno nel suo privato.

In primo luogo, bisogna puntualizzare l'esistenza di più tipologie di recitazione alle quali un attore può approcciarsi per la sua *performance*, ma quella su cui andremo a concentrarci maggiormente si basa principalmente sul cosiddetto Sistema Stanislavskij, nato in ambito teatrale e riportato successivamente anche al cinema.

Tale sistema – sviluppato da Konstantin Stanislavskij intorno ai primi anni del Novecento –, anche attraverso l'utilizzo della memoria emotiva, spiega a un attore

³³ Alberto Scandola, *La recitazione 'invisibile'. Modelli di performance nel cinema classico hollywoodiano*, «Acting Archives Review. Rivista di studi sull'attore e la recitazione», n. 10, novembre 2015, p. 53.

³⁴ Cristina Jandelli, *L'attore in primo piano. Nascita della recitazione cinematografica*, Venezia, Marsilio Editori, 2016, p. 11.

come poter interpretare in maniera realistica la parte conferitagli, quindi abbandonando una recitazione più ‘robotica’ a favore di una piena immedesimazione con il personaggio³⁵.

Per quanto riguarda il cinema, invece, ritroviamo lo stesso concetto ma rielaborato da Lee Strasberg attraverso delle precisazioni che sono andate a perfezionare alcuni aspetti del sistema stanislavskiano, tra cui il ‘magico se’ e le ‘circostanze date’, idee fin troppo ancorate alla recitazione teatrale. Ne consegue il Metodo Strasberg che viene riadattato al cinema e i quali obiettivi principali sono: esercitare l’attore a lavorare su sé stesso per la rievocazione di emozioni passate da utilizzare in un secondo momento in una interpretazione; esercitare lo stesso a lavorare su eventuali blocchi da prestazione³⁶.

Questo metodo di recitazione spinge inesorabilmente l’attore a immedesimarsi *in toto* con il personaggio che sta interpretando e a provare le sue stesse sensazioni; è come se la barriera tra attore-finzione improvvisamente non esistesse più e l’uno diventasse l’altro. Molto spesso, quindi, alcuni aspetti del personaggio – sia fisici che mentali – vengono assunti dall’attore stesso anche al di fuori del set, così da favorire maggiormente la riuscita del film.

Il periodo della personificazione può avere una durata e un impatto differente a seconda della storia narrata e dell’attore coinvolto, fatto sta che perdere ‘sé stessi’ nel ruolo che si sta interpretando non è per nulla infattibile, specialmente per chi si ritrova a dover assumere le sembianze e taluni aspetti caratteriali di un individuo affetto da qualche disturbo psichico.

Un esempio lampante che meglio spiegherebbe ciò di cui stiamo discutendo è quello di Shelley Duvall, attrice e produttrice statunitense particolarmente nota per l’interpretazione di Wendy Torrance in *Shining* (*The Shining*, Stanley Kubrick,

³⁵ Mel Gordon, *Il sistema di Stanislavskij. Dagli esperimenti del Teatro d’Arte alle tecniche dell’Actors Studio*, Venezia, Marsilio Editori, 2016, p. 41.

³⁶ *Ivi.*, pp. 175-178.

1980). In una recente intervista³⁷ la donna racconta in maniera dettagliata tutti i retroscena del suo personaggio e di come questo abbia influito sulla sua sanità mentale.

Partendo dal presupposto che la stessa Wendy finirà con l'impazzire in seguito agli atteggiamenti psicotici del marito, Duvall racconta di essere stata contattata inizialmente da Kubrick poiché "ha detto che ero brava a piangere"³⁸, nonostante questo non l'avesse mai incontrata di persona. L'elemento del 'pianto' non è casuale, infatti, proseguendo il racconto, l'attrice parla del programma estenuante del regista che prevedeva intere settimane di riprese *non-stop*, spesso girando una stessa scena ripetutamente, come è capitato, per esempio, per quella delle scale che è stata effettuata ben 127 volte.

Shelley Duvall e Jack Nicholson durante la scena delle scale in *Shining* (1980)

Duvall parla anche di alcune tecniche che utilizzava per calarsi appieno nel personaggio di Wendy, come ascoltare musica triste o concentrarsi su eventi tragici accaduti in passato, così da riuscire a versare fiumi di lacrime durante le riprese³⁹.

³⁷ Seth Abramovich, *Searching for Shelley Duvall: The Reclusive Icon on Fleeing Hollywood and the Scars of Making 'The Shining'*, «The Hollywood Reporter», febbraio 2021, reperibile sul sito <https://www.hollywoodreporter.com/feature/searching-for-shelley-duvall-the-reclusive-icon-on-fleeing-hollywood-and-the-scars-of-making-the-shining>

³⁸ *Ibidem.*

³⁹ *Ibidem.*

La troppa immedesimazione in un ruolo, quindi, è un rischio a cui la maggior parte degli attori decide di andare incontro affinché l'interpretazione risulti la più realistica possibile, ma spingersi troppo oltre può indubbiamente portare a conseguenze critiche, come nel caso di Shelley Duvall.

2.3 Medicina narrativa e i vari approcci didattici

Prima di arrivare a trattare dei disturbi di personalità e, in particolare, di alcune sue variazioni, occorre argomentare specificatamente un tema già menzionato nello scorso capitolo.

Come abbiamo potuto constatare, la rappresentazione del 'pazzo' a livello cinematografico, il più delle volte, non viene meno a esorcizzazioni. Questo voler riportare storie di disturbi mentali sul grande schermo, però, risulta essere anche un vantaggio per quella relazione che scorre tra cinema e psicopatologia. Infatti il cinema, oltre che a diffondere consapevolezza e a 'promuovere' l'operato della branca psicopatologica, può fungere agli psichiatri da ulteriore studio su tutte quelle patologie che colpiscono un individuo.

Ma come si pone il medico dinanzi a una narrazione di questo genere? Innanzitutto, è bene effettuare una differenziazione tra 'spettatore psichiatra' e 'spettatore normale', questo perché lo sguardo del primo su film rappresentanti malattie mentali non sarà mai uguale a quello del secondo. Difatti, il lavoro che compie un medico durante la fruizione di queste opere filmiche è piuttosto interessante, il suo è uno sguardo minuzioso e attento a qualsiasi significato inerente alla sua materia possa celarsi dietro una narrazione⁴⁰.

Tale visione non è casuale ma riguarda un processo che ha rivoluzionato il modo di guardare al paziente psichiatrico e alla sua ipotetica guarigione, stiamo parlando della 'medicina narrativa', metodologia clinico-assistenziale promulgata

⁴⁰ Matteo Balestrieri, *Vero come la finzione. La psicopatologia al cinema Vol.1*, op. cit., p. 43.

dalla dottoressa statunitense Rita Charon all'interno della Columbia University di New York⁴¹.

Questo approccio, nato conseguentemente a una necessità di umanizzare i rapporti tra medico e paziente, pone la sua attenzione nei confronti di uno sviluppo dell'empatia da parte dei medici stessi, i quali si sono da sempre rivolti principalmente a dati scientifici attraverso l'utilizzo della pratica basata sulle evidenze (EBM) per lo studio e la cura di un individuo. Tutto ciò, però, ha portato a una sottovalutazione di quei fattori umani, appunto, quali l'ascolto e la comprensione del prossimo. Ecco, quindi, che la medicina narrativa si insidia perfettamente nelle pratiche di guarigione di un paziente, non andando a sostituire la EBM ma a collaborare con essa⁴².

In che modo il mezzo cinematografico compie questo lavoro?

Il cinema, più degli altri mezzi di comunicazione, appare quello più utile per effettuare questo tipo di lavoro, proprio per la sua forza evocativa e la sua capacità di riportare fette di realtà sul grande schermo. Non è un caso, dunque, che uno studio del genere venga effettuato soprattutto tramite la separazione dei prodotti filmici in due visioni differenti: la prima vede il medico lasciarsi coinvolgere emotivamente dalle storie narrate; la seconda, invece, è più incentrata su un'analisi degli elementi clinici raccolti e di una loro comparazione con le conoscenze professionali proprie del medico⁴³. Questo secondo sguardo, in particolare, deve essere prudente poiché i prodotti cinematografici raffiguranti malattie mentali non vengono concepiti principalmente per essere analizzati a scopo didattico⁴⁴.

A tal proposito, esistono differenti approcci che un medico – specialista o apprendista – può utilizzare per la visione di un film e questi si differenziano tra di loro per i traguardi che si vogliono raggiungere.

⁴¹ *Ivi.*, pp. 42-43.

⁴² A. Virzì, G. Previti, M. S. Signorelli, O. Bianchini, S. Dipasquale, *Medicina narrativa. La figura del medico nella cinematografia*, «Formazione Psichiatrica», n. 1-2, 2008, reperibile sul sito <http://www.formazionepsichiatrica.it/2008.htm>

⁴³ Matteo Balestrieri, *Vero come la finzione. La psicopatologia al cinema Vol.1*, op. cit., p. 43.

⁴⁴ Franco De Felice, Alessandro Pascucci, *Cinema e psicopatologia. Aspetti psicologici della rappresentazione e potenzialità applicative in psicologia clinica*, op. cit., p. 30.

Il primo è quello ‘nosografico’, approccio che si concentra più sull’analisi della rappresentazione dei sintomi e meno sulla linearità della narrazione. La visione di un film, in questo caso, non è mai integra, ma indirizzata a singole porzioni dell’opera che permettono al fruitore di individuare differenti singoli sintomi per classificare un disturbo mentale.

L’approccio ‘psicopatologico narrativo’, al contrario, si concentra maggiormente sulle narrazioni riguardanti le malattie mentali e risulta essere quello più mirato a scovare possibili informazioni dietro a un determinato sintomo.

Vi è poi l’approccio ‘sulla professione’ che si interessa particolarmente alla figura del medico e al suo rapporto con il paziente attraverso delle riflessioni.

Un ulteriore approccio è quello basato ‘sulle attivazioni personali’. Anche qui, così come nell’approccio nosografico, è richiesta una visione integra e il suo obiettivo è di immergere il fruitore nell’atmosfera che caratterizza una malattia senza la sua rappresentazione diretta.

Infine, entrambi gli approcci ‘anti-stigma’ e ‘sui contesti di cura e i trattamenti’, più che per didattica, vengono utilizzati per suscitare discussioni su determinati argomenti come, per esempio, la rappresentazione del ‘manicomio’ o per avviare delle vere e proprie campagne di sensibilizzazione⁴⁵.

Quanto appena detto è utile a chiarire nuovamente l’imponente ruolo che detiene il mezzo cinematografico e l’influenza che esso ha nei confronti della società. Un film, è vero, può creare o diffondere stereotipi, ma può anche combatterli – come in questo specifico caso – attraverso il suo utilizzo in ambito didattico.

2.4 Il disturbo di personalità e la sua rappresentazione cinematografica

Il disturbo di personalità è una patologia che attacca profondamente un individuo e i suoi tratti personali – come atteggiamenti e pensieri – rendendolo perennemente

⁴⁵ De Pasquale C., Passanisi M., *Da Psycò al lato positivo. L’evoluzione della consapevolezza psicopatologica attraverso il cinema*, «Formazione Psichiatrica», n. 1-2, 2017, reperibile sul sito <http://www.formazionepsichiatrica.it/2017.html>

instabile e inadatto ad affrontare determinati problemi, oltre che a porlo in situazioni di disagio con sé stesso e con altre persone⁴⁶.

Come dimostra anche lo studio condotto da E. Tarolla et al. (2006), la rappresentazione cinematografica di questo disturbo è alta e i motivi ruotano tutti attorno all'attrattività da parte dello spettatore e alla figura del 'pazzo'.

Un primo motivo che possiamo individuare riguarda l'interesse che il cinema di finzione ripone nella narrazione di storie complesse e dalle caratteristiche peculiari. In queste i personaggi presentano dei tratti di personalità eccessivi e fuori dal 'normale', fattore che li colloca perfettamente nell'ambito del disturbo in questione, esattamente come nella realtà clinica.

L'accoglienza di un'opera filmica da parte del pubblico è un motivo altrettanto rilevante per chi deve prendere decisioni su una produzione futura. Nel nostro caso, i film raffiguranti disturbi di personalità risultano essere convenienti da realizzare poiché lo spettatore tende a essere colpito maggiormente da tutti quei personaggi considerabili 'eccentrici' e dagli atteggiamenti 'irregolari'.

Un ulteriore motivo che spiegherebbe l'elevato numero di film basati su questo argomento riguarda la natura stessa del disturbo di personalità. Alcuni elementi presenti in un individuo con tale disturbo diagnosticato, infatti, possono essere riscontrati – più lievemente – anche in chi, invece, non possiede la medesima patologia. Ecco allora come le rappresentazioni di questi personaggi, attraverso il loro venir estremizzati, attivano nello spettatore un meccanismo di difesa in grado di distanziarlo da quegli stessi elementi che credeva più vicini a lui di quanto non lo fossero davvero⁴⁷.

Per quanto riguarda la diagnosi del disturbo di personalità, sia nella realtà clinica che in quella cinematografica, capire se un individuo ne sia affetto o meno è complicato e il più delle volte vi è il rischio di commettere un errore, specialmente se

⁴⁶ Mark Zimmerman, *Panoramica sui disturbi della personalità*, reperibile sul sito <https://www.msmanuals.com/it-it/casa/disturbi-di-salute-mentale/disturbi-della-personalità/panoramica-sui-disturbi-della-personalità>, ultimo accesso maggio 2021.

⁴⁷ Matteo Balestrieri, *Vero come la finzione. La psicopatologia al cinema Vol.2*, Milano, Springer Verlag, 2010, pp. 119-120.

si utilizza un sistema diagnostico nosografico che è alquanto fuorviante. Difatti questi disturbi, proprio per essere simili-dissimili allo stesso tempo, rendono più difficile una loro individuazione⁴⁸.

A tal proposito, il *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)* è un manuale psichiatrico di enorme importanza che viene utilizzato per effettuare diagnosi e classificare i vari disturbi mentali esistenti. Tale manuale viene utilizzato anche dal cinema ogni qualvolta si voglia rendere più accurata una determinata rappresentazione.

Pubblicato per la prima volta nel 1952, nel corso dei decenni ha subito diverse riscritture in contemporanea alle nuove scoperte in campo medico, arrivando sino alla quinta edizione (*DSM-5*, 2013) che è quella che ci interessa. Quest'ultima versione, difatti, oltre ad aver corretto degli errori presenti nella precedente, dimostra come un individuo con determinati sintomi – quindi con diagnosi di un disturbo – possa, in realtà, presentarne anche degli altri classificabili in un differente disturbo⁴⁹. A livello cinematografico ne è un esempio il personaggio di Vincent Cassell in *La promessa dell'assassino* (*Eastern Promises*, David Cronenberg, 2007) che è caratterizzato contemporaneamente da elementi antisociali, borderline e narcisistici⁵⁰.

Vincent Cassell in *La promessa dell'assassino* (2007)

⁴⁸ Danny Wedding, Ryan M. Niemiec, *Movies and Mental Illness. Using Films to Understand Psychopathology*, Hogrefe Publishing, 2014, p. 235.

⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁰ Matteo Balestrieri, *Vero come la finzione. La psicopatologia al cinema Vol.2*, op. cit., p. 145.

Infine, prima di addentrarci nei vari gruppi sui disturbi di personalità e alla loro rispettiva spiegazione, bisogna precisare un ulteriore fattore inerente al sesso degli individui colpiti da uno o più disturbi di personalità.

A differenza di altri aspetti di cui abbiamo discusso e che tendono a privilegiare la figura dell'uomo a discapito della donna, nel caso di questi disturbi le rappresentazioni cinematografiche rimangono piuttosto fedeli alla realtà. Clinicamente parlando, infatti, vi sono determinati disturbi che colpiscono maggiormente gli uomini, altri che invece attaccano di più la donna. Mentre ve ne sono altri rintracciabili in egual misura in entrambi i sessi⁵¹.

2.5 I vari *cluster*

Dopo aver chiarito cos'è il disturbo di personalità e quali individui colpisce maggiormente, oltre al motivo per cui il cinema abbia così tanto rappresentato tale patologia nel corso della sua storia, è necessario approfondire in maniera più specifica i suoi differenti livelli di intensità e gravità, con particolare attenzione a tre varianti: disturbo narcisistico di personalità, disturbo istrionico della personalità e disturbo ossessivo-compulsivo di personalità.

Il manuale *DSM-5* opera in questo senso categorizzando le varie tipologie esistenti in tre diversi gruppi (o *cluster*).

Nel primo gruppo (A) rintracciamo il disturbo paranoide di personalità, schizoide e schizotipico. In questo *cluster* vengono collocati tutti quei soggetti dai comportamenti ambigui e/o bizzarri.

Nel secondo gruppo (B) il disturbo antisociale di personalità, borderline, istrionico e narcisistico. Qui gli individui sono emotivamente instabili e/o presentano atteggiamenti drammaticamente esasperati.

⁵¹ Danny Wedding, Ryan M. Niemiec, *Movies and Mental Illness. Using Films to Understand Psychopathology*, op. cit., p. 236.

Nel terzo gruppo (C), infine, il disturbo evitante di personalità, dipendente e ossessivo-compulsivo. L'ansia e l'inibizione sono due delle caratteristiche principali di questo *cluster*⁵².

Tutti questi disturbi di personalità, raggruppati nei vari *cluster*, si differenziano tra di loro per alcune caratteristiche. Mentre le rappresentazioni cinematografiche dei disturbi contenuti nel primo gruppo (A) scarseggiano proprio come nella realtà clinica, gli individui più rappresentati sul grande schermo risultano essere quelli appartenenti al gruppo (B) per via delle loro particolari caratteristiche che ben si adattano a una narrazione. Questi personaggi, infatti, come abbiamo anche visto nel precedente paragrafo, sono uno dei motivi di attrazione da parte del pubblico⁵³.

Nel caso di disturbo narcisistico di personalità, per esempio, ci troviamo dinanzi a un individuo egoista che è costantemente alla ricerca di attenzioni. I suoi atteggiamenti risultano manipolatori e mirano tutti ad acquisire un'eccessiva considerazione da parte di altre persone. Una caratteristica specifica del narcisista è il suo mostrarsi pretenzioso agli occhi degli altri, nonostante sia estremamente insicuro di sé stesso. Inoltre, attraverso il suo bisogno impellente di rimanere al centro dell'attenzione a discapito degli altri, il narcisista incorre a un destino intriso di negatività.

Nel cinema le rappresentazioni di questo disturbo ricadono maggiormente sulla figura dell'uomo, così come nella realtà. Nonostante ciò, esempi rilevanti di donne narcisistiche nel panorama cinematografico ve ne sono tanti, uno tra questi è sicuramente il personaggio di Norma Desmond in *Viale del tramonto* (*Sunset Boulevard*, Billy Wilder, 1950), opera filmica che analizzeremo a breve⁵⁴.

Il disturbo istrionico della personalità, benché sia apparentemente simile a quello narcisistico, si differenzia da quest'ultimo per il modo in cui un individuo che ne è affetto si comporta nei confronti delle altre persone. Infatti l'istrionico è sì alla

⁵² *Ivi.*, p. 233.

⁵³ *Ivi.*, pp. 236-240.

⁵⁴ *Ivi.*, pp. 250-251.

ricerca di attenzioni, ma queste non devono necessariamente essere positive, al contrario di quello narcisista che cerca insistentemente di accrescere il suo ego.

Anche qui i soggetti si sentono a disagio se non sono al centro dell'attenzione e cercano in tutti i modi di colpire qualcuno, anche attraverso una certa cura nei confronti dell'aspetto esteriore. Inizialmente vogliono apparire come persone 'normali', ma il disturbo non tarda a palesarsi e questo causa indubbiamente un abbandono da parte di chiunque gli stia attorno⁵⁵.

Per quanto riguarda le rappresentazioni del cluster (C), anche qui il cinema rimane fedele alla realtà clinica attraverso la raffigurazione di personaggi che possono avere più disturbi differenti, come nel caso del personaggio di Robin Williams in *One Hour Photo* (id., Mark Romanek, 2002), affetto contemporaneamente dal disturbo evitante di personalità, dipendente e ossessivo-compulsivo⁵⁶.

Quest'ultimo, in particolare, rende un individuo estremamente ossessionato da tutto ciò che può (ordine e pulizia) o non può (tempo) controllare. Seppur provi a correre dietro al tempo, egli non riesce a gestirlo e i suoi vani tentativi, scaturiti da comportamenti ripetitivi, lo portano senz'altro a uno spreco di energie. È inoltre un soggetto rigido, sia con sé stesso che con gli altri.

Vi sono poi due modi con cui questo disturbo può attaccare: nel primo caso l'individuo ha sì pensieri maniacali ricorrenti a tratti 'inadatti', ma questi non influiscono eccessivamente sulla sua vita; nel secondo, invece, l'individuo è tormentato dalle sue ossessioni ed è ben consapevole di non avere alcun controllo su di esse⁵⁷.

⁵⁵ *Ivi.*, pp. 248-249.

⁵⁶ *Ivi.*, p. 253.

⁵⁷ *Ivi.*, pp. 254-255.

2.6 Disturbo narcisistico di personalità in *Viale del tramonto*

Il soggettista Joe Gillis (William Holden) viene rinvenuto senza vita in una piscina mentre alcuni giornalisti fotografano il suo cadavere galleggiante. Un successivo *flashback* riporta la storia ai sei mesi precedenti alla sua misteriosa morte.

La voce extradiegetica di Joe accompagna l'intero film e racconta gli avvenimenti che lo hanno condotto nella sontuosa villa di una ex diva del muto, Norma Desmond (Gloria Swanson), dove viene accolto dal maggiordomo Max (Erich von Stroheim).

I due instaurano un rapporto inizialmente lavorativo, poi amoroso. Joe, infatti, essendo un soggettista, decide di trattenersi per aiutare l'attrice a sistemare un copione che lei stessa ha scritto e con cui vorrebbe tornare alla 'ribalta'. Da qui una serie di episodi che porteranno i due a innamorarsi o, meglio, la donna si innamorerà di Joe e le proverà tutte pur di farsi ricambiare, anche attraverso un tentativo di suicidio dovuto a una fuga dell'uomo – causata da una lite furiosa che i due avevano precedentemente avuto – e alla scoperta di un'altra donna, Betty (Nancy Ann Olson), per cui lo stesso si è invaghito.

Tra compassione e rassegnazione, l'uomo torna nella villa e insieme a Norma prosegue il lavoro che avevano iniziato, continuando a vedere Betty soltanto di nascosto. Una volta venuta a galla la verità, però, l'attrice impazzisce e minaccia Joe, ancora una volta, di togliersi la vita, in un finale che non avrà la meglio su qualcuno.

Viale del tramonto è un capolavoro del cinema in cui risulta evidente quanto Norma Desmond, sin dal primo momento in cui appare sullo schermo, sia estremamente legata a un passato che non vi è più e a cui la stessa continua ad aggrapparsi per un malsano appagamento personale, tipico di chi è affetto da disturbo narcisistico di personalità. Norma, infatti, si presenta al soggettista Joe e agli spettatori esterni alla narrazione come una donna dal carattere apparentemente forte e dagli atteggiamenti egocentrici, come è evidente già dall'accoglienza riservata all'uomo: lei non aspettava nessuno, lui non aveva idea di dove fosse finito e, anzi, inizialmente credeva che la villa fosse abbandonata per via del suo aspetto decadente,

eppure questo non fermerà la donna dall'assumere comportamenti presuntuosi nei suoi confronti.

A tal proposito, il narcisista è anche colui che necessita di attenzioni e, nel farlo, pretende che gli altri stiano ai suoi comodi. Questa caratteristica è altrettanto palese nel personaggio di Norma e nel suo rapporto con Joe. L'uomo, in effetti, non si mostra particolarmente interessato ad accettare la proposta dell'attrice, sarà lei stessa a convincerlo attraverso metodi subdoli e manipolatori che ritroveremo per tutta la durata dell'opera.

Già nel loro primo incontro è evidente tutto ciò: Joe prova a rifiutare l'offerta di Norma con la scusa di avere un altro impegno lavorativo, ma lei si mostra disinteressata, come se l'uomo che aveva da poco conosciuto dovesse già sottostare al suo cospetto e ai suoi bisogni.

Per non parlare del modo in cui lo ha convinto – se non costretto – a trattenersi nella sua villa o, ancora, l'ossessione di Norma nel prendere decisioni al suo posto, come accade nella scena in cui lo trascina in una sartoria per acquistare nuovi abiti, nonostante lui fosse contrario.

Insomma, gli individui narcisisti credono che gli sia tutto dovuto e, nel caso di Norma Desmond, ancor di più, così tanto da trasformare il soggettista Joe Gillis in un vero e proprio 'fantoccio' da controllare a suo piacimento.

Chi è affetto da tale disturbo, abbiamo compreso, è pieno di sé e ha bisogno di sentirsi unico al mondo. Non è un caso, quindi, che in molti film ritraenti individui narcisisti vi sia la presenza di specchi, questi accrescono ancor di più il loro ego. Difatti, il nome stesso di questa specifica patologia deriva dal mito greco di Narciso, il quale si innamorò perdutamente del suo riflesso⁵⁸.

⁵⁸ *Ivi.*, p. 250.

Il riflesso di Norma in uno specchio della villa

Così anche in *Viale del tramonto* appaiono ripetutamente specchi che vanno a incorniciare il maestoso volto di Norma, sempre pronta ad ammirarsi attraverso i suoi occhi intrisi di egocentrismo e superiorità.

Il fulcro del suo narcisismo, però, lo ritroviamo proprio nell'astio che la donna ha maturato nei confronti di un cinema a lei distante, quello sonoro. L'opera, infatti, ruota tutta attorno alla figura di una ex diva del muto che non si è mai effettivamente rassegnata alle nuove tecnologie, al contrario, ogni pretesto è buono per denigrare la modernità. La celebre frase "Io sono sempre grande, è il cinema che è diventato piccolo" viene pronunciata dalla donna a Joe durante il loro primo incontro ed è un esempio concreto di quanto appena detto.

La sua villa è ferma nel tempo, in un tempo che sembra non scorrere più. L'arredamento prevalentemente gotico, infatti, favorisce all'atmosfera del film un carattere lugubre e, al contempo, sottolinea l'ostinazione di Norma nel voler rimanere ancorata a un passato oramai trascorso. Il tutto accentuato dalle sue vecchie fotografie racchiuse in cornici lussuose e sparpagliate in ogni dove.

Norma circondata da fotografie che la ritraggono

Questo suo vano tentativo di non andare avanti le permette non solo di ignorare l'effettivo scorrere del tempo, ma anche di continuare a vivere all'interno di una vera e propria recita in cui è ancora l'attrice più importante di sempre.

Come vediamo già in una delle prime scene, Norma si pavoneggia con aria altezzosa agli occhi del soggettista Joe e si mostra ben disposta a raccontargli tutta la sua carriera artistica, nonché il suo desiderio di ritornare sul grande schermo con un copione che la vede nei panni della giovane principessa giudaica Salomè, da sempre assoggettata alla figura della *femme fatale* e dipinta come una donna senza scrupoli, oltre che ferocemente seduttiva attraverso le sue danze⁵⁹. Significativa, di conseguenza, è la scelta di questo ruolo che si adatterebbe perfettamente all'immagine di Norma, così come afferma la stessa.

Un'altra scena non meno rilevante è quella che racconta l'abitudine di Norma nel proiettare, almeno due o tre volte alla settimana, uno dei suoi vecchi film muti. In una di queste proiezioni, la donna invita Joe a parteciparvi così da mostrargli ulteriormente la sua grandiosità. Durante la visione di *La regina Kelly* (*Queen Kelly*, Erich von Stroheim, 1932) con protagonista la stessa Gloria Swanson, Norma esprime nuovamente il suo dissenso per il cinema sonoro, affermando che non sia un dialogo a rendere grande un'attrice, ma il volto, per poi accanirsi contro i

⁵⁹ Maria Teresa Giaveri, *Introduzione. Itinerarium mentis in Herodiadem*, «CoSMo | Comparative Studies in Modernism», *Gli sponsali controversi. Musica e danza nel convito delle arti*, n. 16, giugno 2020, reperibile sul sito <https://www.ojs.unito.it/index.php/COSMO/article/view/4606>

produttori cinematografici odierni che avrebbero dimenticato la figura della diva o, meglio, la sua figura, quella di Norma Desmond. A questo punto la donna, in balia delle sue emozioni, si alza e dice: “[...] hanno dimenticato cosa deve essere una diva? Io glielo insegnerò perché io trionferò ancora”. Di spicco in questa parte risulta essere la teatralità del suo atteggiamento, tipico della recitazione di un tempo, ma anche il bagliore del proiettore che, attraverso un gioco di luci, illumina la nuca della donna conferendole un carattere autoritario.

Norma illuminata dal bagliore del proiettore

Norma è quindi ossessionata dal passato, non vuole lasciarlo andare perché farlo significherebbe accettare una realtà dove non è più rilevante. Ecco perché un ennesimo aspetto ricorrente nel suo personaggio è quello degli ammiratori, a cui la donna continua ad appigliarsi per rimanere piena di sé, caratteristica per eccellenza dell'individuo narcisista. La vediamo parlare dei suoi seguaci come dei discepoli che non aspettano altro che il suo *comeback*, autografare sue fotografie o, ancora, parlare a Joe di lettere di apprezzamento che continua a ricevere. Lettere che, però, sarebbero false poiché scritte di nascosto dal maggiordomo Max, primo marito di Norma, nonché l'unico ad assecondarla in tutto e per tutto.

La paura di affrontare la verità e l'insita consapevolezza in Norma di non avere più uno spazio riservato nel mondo del cinema, sfocia in episodi tragici, come tentativi di suicidio che, nel caso di *Viale del tramonto*, mirano ad attirare ancora

più attenzioni, come è evidente nella scena in cui tenta il suicidio attraverso delle lesioni ai polsi dopo l'abbandono di Joe.

I pensieri suicidi negli individui narcisisti si generano nel momento in cui il loro ego viene messo a repentaglio, e gesti come l'autolesionismo sono piuttosto comuni⁶⁰. Norma, infatti, non proverà una sola volta a togliersi la vita, ma utilizzerà tale mezzo anche per convincere invano l'uomo ad amarla.

Nell'epilogo, vediamo l'attrice completamente persa e con uno sguardo folle, ma compiaciuto. È seduta al suo *vanity* mentre la polizia cerca di farle delle domande sul cadavere del soggettista in piscina e sul motivo della sua uccisione. Eppure non le interessa perché, in quel preciso momento, sta ottenendo ciò che per un individuo affetto da disturbo narcisistico è più importante di qualsiasi altra cosa, ricevere attenzioni.

Successivamente la famosa scalinata finale, la quale condurrà Norma verso il suo inevitabile arresto. Lei, però, oramai immersa nel suo film – probabilmente quello incentrato su Salomè – prosegue la discesa a testa alta e con fare elegante si avvicina alla macchina da presa per un primo piano.

Norma nella scena della scalinata

⁶⁰ S. Ponzoni, S. Beomonte Zobel, G. Rogier, P. Velotti, *Emotion dysregulation acts in the relationship between vulnerable narcissism and suicidal ideation*, «Scandinavian Journal of Psychology», volume 62, n. 4, maggio 2021, reperibile sul sito <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sjop.12730>

2.7 Disturbo istrionico della personalità in *Che fine ha fatto Baby Jane?*

1917, Baby Jane Hudson è una bambina di successo che balla e canta in numerosi spettacoli teatrali, è amata dal pubblico e i suoi genitori assecondano tutti i suoi capricci. A sua sorella Blanche, invece, viene riservato tutt'altro trattamento. Questo fino a quando Jane (Bette Davis), una volta grande, perde il suo fascino e la sua notorietà, mentre Blanche (Joan Crawford) si afferma come star hollywoodiana. Un incidente, però, apparentemente causato da Jane, stronca tutto d'un tratto la sua carriera, costringendo Blanche a rimanere paralizzata su una sedia a rotelle.

Da qui il sentimento d'invidia reciproco accresce e una serie di episodi porteranno entrambe a sviluppare un forte astio l'una nei confronti dell'altra, attraverso dispetti e atteggiamenti feroci provenienti perlopiù dalla stessa Jane – divenuta ormai una donna rabbiosa e dipendente dall'alcol – che sfoceranno in un finale tragico.

Che fine ha fatto Baby Jane? (*Whatever Happened to Baby Jane?*, Robert Aldrich, 1962) è un film in cui prevale il disturbo istrionico della personalità nel personaggio di Jane Hudson e le origini di questo istrionismo appaiono chiare già nella sé da piccola, bambina prodigio abituata ai riflettori e a ricevere qualsivoglia attenzioni da parte di tutti. Attenzioni sia positive, come, per esempio, quelle provenienti dalla distribuzione della sua bambola di porcellana, sia negative, evidente in una delle scene iniziali in cui la piccola Jane, dopo uno dei suoi spettacoli e dietro le quinte, si mostra capricciosa nei confronti del padre-manager e dinanzi ad alcuni suoi ammiratori volenterosi di incontrarla. Questa è una delle caratteristiche di un individuo istrionico, preoccuparsi di rimanere sempre sulla bocca di tutti, indipendentemente da quello che gli altri potrebbero dire sul suo conto.

Le bambole di porcellana di Baby Jane Hudson

Il rapporto di rivalità tra Jane e Blanche è un altro elemento importante all'interno dell'opera e che si protrae per tutta la sua durata. Mentre inizialmente è la piccola Blanche a essere maltrattata e in ombra della sorella, col passare del tempo i ruoli si invertono e il sentimento d'invidia si sposta in Jane, divenuta anch'essa un'attrice, ma a un livello decisamente inferiore rispetto a quello di Blanche, così come afferma anche il suo produttore cinematografico.

L'invidia che Jane prova appare come l'ennesima ricerca di attenzioni da parte sua, oramai inesistenti poiché cresciuta e divenuta un'alcolizzata. Tale invidia man mano si amplifica sempre di più, portandola a compiere scelte estreme, tra cui rinchiudere sua sorella inferma nella loro villa senza cibo, né contatti con l'esterno.

Anche qui risulta evidente l'istrionismo in Jane che viene manifestato attraverso la reclusione forzata di Blanche e il suo rifugiarsi nella sé da piccola. Il tentativo di non farla più uscire e, quindi, di non permetterle di mostrarsi ancora al pubblico appare a Jane come la soluzione più plausibile per tornare a 'splendere'. Nonostante gli sforzi, però, gli apprezzamenti a Blanche e ai suoi film persistono, come quelli provenienti dalla loro vicina o dalle lettere dei vari ammiratori che la stessa Jane ha sempre provveduto a gettare poiché estremamente infastidita di non ricevere la medesima considerazione da parte degli altri.

In una delle scene del film, forse la prima in cui appare evidente il legame morboso tra la Jane bambina e la Jane adulta, vediamo la donna – probabilmente ubriaca – suonare il pianoforte e avere delle allucinazioni che le fanno credere di star sentendo Baby Jane intonare da lontano la sua canzone di successo *I've Written a*

Letter to Daddy. L'allucinazione si interrompe nell'istante in cui Jane, dopo essersi avvicinata a una delle sue bambole di porcellana, le toglie il fiocco dalla testa per indossarlo. Tale gesto è significativo in quanto è come se Jane, da quel preciso momento, fosse tornata la bambina prodigio di un tempo, tanto da iniziare anche a recitare una parte di uno spettacolo.

Il tutto, però, viene stroncato da uno specchio esattamente quando la donna recita le seguenti parole: “[...] ora vorrei che qualcuno mi spiegasse, perché sono troppo giovane per”. Il contatto con il suo riflesso attuale, collegato alle parole da lei appena pronunciate, ha distrutto ciò che stava immaginando, provocandole una crisi di pianto e la caduta del fiocco che aveva in testa, così da simboleggiare l'effettivo ritorno alla realtà.

Jane Hudson insieme alla sua bambola di porcellana

Significativo in questa scena è anche il cambio repentino di emozioni, ulteriore fattore che caratterizza gli individui istrionici. Jane, infatti, passa da un'emozione all'altra nel giro di pochi attimi e in maniera alquanto teatrale. Nei primi secondi è visibilmente affranta, poi il suo sguardo cambia in positivo non appena entra in contatto con la sua bambola, infine assume un atteggiamento rabbioso scaturito dal suono insistente del campanello di chiamata di Blanche.

Il personaggio di Jane è considerabile istrionico anche per l'attenzione che ripone nel suo aspetto e per la sua capacità di mascherarsi in pubblico. Difatti, mentre in casa fuoriesce il suo lato 'folle', all'esterno la donna cerca di comportarsi normalmente e di apparire gentile agli occhi degli altri, nonostante il più delle volte

lo faccia per ottenere qualcosa o per farsi riconoscere da qualcuno. Quest'ultimo fattore è visibile in diverse parti del film, tra cui quella che vede il pianista Edwin (Victor Bruno) fingere di sapere chi fosse Jane nel momento in cui questa glielo domanda.

Il loro rapporto, basato principalmente sul denaro e sulla finzione, alimenta la donna a rianimare la sua carriera, tanto da voler preparare una nuova *tournée* con esibizioni identiche a quelle effettuate da piccola. Jane inizia a parlargli del suo successo e a mostrargli vecchi articoli di giornale che la ritraevano, così da spiegargli anche il motivo del suo ingaggio. In questa scena, situata a metà del film, Edwin asseconda Jane in tutto e insieme effettuano anche una prova di uno spettacolo che non avverrà mai.

Jane si esibisce mentre Edwin suona il pianoforte

Siamo di nuovo di fronte a una donna che non riesce ad accettare il fatto di essere cresciuta e di non avere più i riflettori puntati su di sé. Jane vuole riottenere tutte le attenzioni e crede di poterlo fare riportando in vita un aspetto del suo passato che non esiste più, anche attraverso il conciarci esattamente come la bambina che era un tempo.

La tendenza da parte degli istrionici a sentirsi costantemente al centro del mondo, però, stanca ben presto chiunque gli stia attorno, e nel caso di Jane sono molteplici gli esempi: la vicina di casa che si è trasferita da soli pochi mesi già la ritiene una 'strega da strozzare', la sua domestica Elvira (Maidie Norman) crede che

abbia bisogno di aiuti psichiatrici, ma anche lo stesso Edwin scapperà via da lei dopo aver rinvenuto la sorella Blanche legata a letto e in fin di vita.

Jane Hudson, in conclusione, è a tutti gli effetti una donna affetta da disturbo istrionico della personalità, e gli aspetti finora elencati risultano essere prove concrete. La sua irrefrenabile voglia di tornare alla ribalta, di avere tutti gli occhi puntati contro indipendentemente dalle conseguenze, come, per esempio, quando uccide la domestica e subito dopo si reca in salotto per sfogliare articoli riguardanti Baby Jane, noncurante di quello che avesse appena fatto. Ma anche le emozioni altalenanti o il non aver mai effettivamente preso in considerazione l'aiuto di uno psichiatra appaiono elementi chiari per racchiuderla in tale patologia.

La scena finale è fondamentale perché, ancora una volta, il film ribalta i ruoli e svela un segreto nascosto sia all'interno della narrazione, sia agli spettatori dell'opera.

Jane, in preda al panico e ormai non più in grado di saper distinguere la realtà dall'immaginazione, porta la sua morente sorella nella spiaggia dove i genitori erano soliti portarle da piccole. Qui passano del tempo insieme, finché Blanche, consapevole di star morendo, decide di confessare alla sorella la verità: “[...] ho rovinato tutta la tua esistenza facendoti credere che fosti tu a investirmi. Non fu colpa tua Jane, lo feci da me stessa”. Questo sconvolge l'intero corso del film e dimostra che anche Blanche, così come già da piccola, provasse una forte sensazione d'invidia nei confronti della sorella.

Sempre durante la confessione, Blanche continua dicendo: “[...] eri stata feroce con me a quella festa. Mi scimmiottavi e facevi ridere tutti”, come a voler giustificare il suo altrettanto bisogno di attenzioni.

Il film si conclude con una Jane nuovamente immersa nella sé da piccola, la vediamo danzare in pubblico e venir accerchiata da alcuni bagnanti confusi da quello che stava succedendo. Seppur non davvero interessati alla *performance*, gli occhi di tutti sono puntati su di lei, permettendole, dunque, di ottenere ciò che desiderava da tempo prima del suo arresto.

Jane balla mentre la polizia cerca di arrestarla

2.8 Disturbo ossessivo-compulsivo di personalità in *Turista per caso*

Macon Leary (William Hurt) è uno scrittore di guide turistiche ed è sposato con Sarah Leary (Mary Kathleen Turner), la quale deciderà di divorziare un anno dopo la tragica morte del loro bambino. Nonostante ciò, l'uomo prosegue i suoi viaggi di lavoro fin quando non rimane coinvolto in un incidente causatogli dal suo cagnolino Edward. Impedibilito a muoversi per via di una gamba rotta, Macon si stabilisce temporaneamente nella casa dei genitori, dove ora vivono i suoi due fratelli.

Superato il periodo di convalescenza, l'uomo riprende i suoi viaggi e incontra anche una donna, Muriel (Geena Davis), addestratrice di cani a cui affida Edward per i giorni in cui è via. I due intraprendono una relazione compresa di convivenza, finché l'incontro con la ex moglie al matrimonio di sua sorella Rose (Amy Wright) non lo porta a rivivere il passato e, successivamente, a scappare di nuovo, stavolta a Parigi, dove viene seguito da Muriel intenzionata a riconquistare l'uomo di cui è ancora innamorata. Qui lo raggiunge anche Sarah, volenterosa di aiutarlo con alcune faccende lavorative, ma i due continuano a non andar d'accordo e prendono la decisione di lasciarsi definitivamente.

Turista per caso (*The Accidental Tourist*, Lawrence Kasdan, 1988) mette in evidenza sin dai primi attimi lo stato psichico del personaggio di Macon Leary, palesemente affetto da disturbo ossessivo-compulsivo di personalità. La macchina da presa, infatti, ci mostra l'uomo immerso nella preparazione della sua valigia, organizzata nei minimi dettagli e al cui interno è persino presente un detersivo per

biancheria in polvere, oltre che un abito rigorosamente grigio tale da nascondere qualsiasi parvenza di sporco.

La valigia di Macon

L'aspetto della pulizia maniacale è tipica di questi individui e sarà ricorrente per tutta la durata dell'opera, come nella scena in cui Macon e il figlio di Muriel, Alex, si recano in un negozio di abbigliamento per acquistare nuovi vestiti che, a detta dell'uomo, dovranno essere lavati svariate volte prima di essere indossati. O, ancora, in una delle scene successive a questa, sempre Macon pulisce istintivamente le ginocchia al piccolo Alex dopo che questo si rialza da terra.

Un altro aspetto che caratterizza il DOC è quello riguardante l'attenzione ai dettagli, utili in particolar modo a Macon per il lavoro che svolge. Difatti, essendo uno scrittore di guide turistiche, l'uomo viaggia abitualmente in diverse parti del mondo appuntando sul suo taccuino tutti quegli elementi superflui che solitamente sfuggirebbero alla vista di una persona. Un esempio, in questo caso, è la meticolosa descrizione che effettua su un bagno di un albergo londinese.

Questa guida di viaggio, di conseguenza, lo spingerebbe non solo ad alimentare le sue ossessioni riguardo la pulizia e l'ordine, ma incoraggerebbe anche chiunque decida di leggerlo a comportarsi in egual maniera. Così l'uomo, oltre ad avere controllo su tutti gli aspetti della sua vita, pianifica scrupolosamente anche quella degli altri, come è evidente nella scena in cui Macon, durante uno dei suoi voli, incontra casualmente un ammiratore, Mr. Loomis (Bradley Mott) che lo definisce il suo 'eroe'.

Macon e Mr. Loomis nella scena dell'aereo

Il voler pianificare ogni cosa è una diretta conseguenza al non voler mai perdere tempo, proprio perché questo viene visto dagli individui affetti da tale disturbo come un nemico da cui difendersi a tutti i costi. Nella scena iniziale, mentre Macon prepara la sua impeccabile valigia, parla proprio di questo aspetto e dice: “[...] è un errore assai comune sopravvalutare l'eventuale tempo libero e caricarsi più del necessario”, così da ribadire la sua posizione e il suo voler tenere tutto sotto controllo.

Sempre in un'altra scena, ci viene mostrato un meccanismo che lo stesso Macon ha installato nella sua casa e che permette alla biancheria sporca di cadere direttamente nei pressi della lavatrice, in modo tale da evitargli ulteriori perdite di tempo.

Altri esempi utili a dimostrare quanto appena detto li ritroviamo nella scena in cui Rose propone un caffè al suo futuro marito Julian (Bill Pullman) prima che questo abbia cenato. La reazione di Macon è contrariata, come se il caffè andasse bevuto esclusivamente dopo un pasto, mai prima. Ancora, quando esprime ai suoi fratelli il disprezzo che prova nei confronti del parlare al telefono, questi gli consigliano di lasciarlo squillare, soluzione a cui non ha mai pensato per via del suo carattere rigido e dedito alle abitudini.

Ma la rigidità di Macon, che si manifesta anche nel suo essere estremamente chiuso nei confronti degli altri, viene messa in crisi nel momento in cui gli si presenta dinanzi una situazione o un discorso fuori dai suoi schemi, un qualcosa di non precedentemente pianificato che lo porta ad avere delle vere e proprie paralisi

transitorie. In questi casi vediamo un Macon insicuro e, al contempo, propenso a sviare una situazione, piuttosto che affrontarla spontaneamente. L'elemento della spontaneità, difatti, è un'altra prerogativa inesistente negli individui con disturbo ossessivo-compulsivo, i quali basano gran parte della loro esistenza su regole fisse e minuziosamente organizzate.

Nella scena in cui Sarah ammette all'uomo di voler divorziare, per esempio, questo non sa come rispondere, rimane immobilizzato e in estrema difficoltà di fronte al volere della moglie. Ma anche il rapporto che instaura con Muriel è significativo in questo senso: la donna vorrebbe sposarlo, ma lui evita il discorso e tenta in tutti i modi di farle cambiare argomento.

Il disturbo ossessivo-compulsivo è caratterizzato anche da pensieri ricorrenti che annebbiano la mente dell'individuo e lo portano a ripetere determinate azioni più e più volte. Nel caso di Macon questo determinato aspetto è poco presente o, almeno, non viene accentuato nel film se non nella scena in cui si assicura svariate volte che la sorella, dopo averlo accompagnato a un incontro con Julian, conosca la strada di ritorno.

A questo punto del discorso occorre brevemente aprire una parentesi sulla figura di Rose, la quale anch'essa sembrerebbe avere delle caratteristiche tipiche di una persona ossessivo-compulsiva. Come abbiamo già discusso nel paragrafo sui *cluster* e, in particolar modo, nel gruppo (C), questo disturbo può colpire un individuo in due differenti modi. Seguendo tale criterio ed effettuando una giustapposizione tra Rose e Macon, viene fuori come la prima presenti indubbiamente pensieri ricorrenti e maniacali – l'abitudine di sistemare la spesa in ordine alfabetico o la smania di avere tutto in ordine – che però non le recano particolari disagi, mentre nel secondo le ossessioni riguardo la pulizia e la pianificazione sono tali da influire negativamente anche sulla sua vita sociale.

Secondo il Dott. Piero Caponeri, tale disturbo non sarebbe ereditario, ma il far parte di una famiglia in cui qualcuno ne è affetto aumenterebbe anche per gli altri membri

il rischio di ammalarsi⁶¹. Ecco allora come gli atteggiamenti di Rose, analizzati in questo specifico contesto, assumono perfettamente senso.

Rose mentre sistema la spesa

Come nel caso delle precedenti opere analizzate, anche in *Turista per caso* lo spettatore viene immerso nella patologia di Macon, seppur nel suo caso vi sia anche una sorta di guarigione dovuta principalmente alla relazione amorosa instauratasi con Muriel. In particolare, questo avverrebbe all'incirca a metà del film quando l'uomo – forse per la prima volta – si apre alla donna e le confessa tutto ciò che è successo a suo figlio, così da estirpare il male che lo aveva oppresso sino a quel momento.

Il percorso di riabilitazione per chi è affetto da disturbo ossessivo-compulsivo, però, non è così semplice come accade per Macon. È pur vero che esternare i propri sentimenti e le proprie preoccupazioni aiuti questi individui a liberarsi dalle catene della patologia, ma una guarigione effettiva la si ottiene anche e soprattutto attraverso un percorso terapeutico⁶².

Abbiamo approfonditamente trattato del modo in cui le malattie vengono rappresentate al cinema e su come queste possano spesso rivelarsi intrise di stereotipi. Nel caso di Macon e di *Turista per caso*, non sappiamo se la guarigione sia stata raccontata dall'autore solamente in parte, o se l'uomo abbia comunque

⁶¹ Piero Caponeri, *Disturbo ossessivo compulsivo*, reperibile sul sito

<https://www.pierocaponeri.com/consulenza-psicologica/disturbo-ossessivo-compulsivo/>

⁶² Laura Caccico, *Come aiutare chi soffre di un disturbo ossessivo compulsivo (DOC)*, ottobre 2018, reperibile sul sito

<https://www.ipsico.it/news/come-aiutare-chi-soffre-di-un-disturbo-ossessivo-compulsivo-doc/>

intrapreso, in contemporanea a Muriel, un percorso psicoterapeutico, fatto sta che l'incontro con quest'ultima rappresenta indubbiamente il punto di svolta del suo personaggio, come è ben evidente nella significativa scena finale in cui Macon, dopo la sua permanenza a Parigi e in successione alla rottura effettiva con Sarah, decide di lasciarsi tutto alle spalle abbandonando la sua venerata valigia in un vicolo parigino.

Macon dopo aver abbandonato la sua valigia

CAPITOLO III

Dalla sala cinematografica alla terapia

3.1 Origini ed efficacia dell'utilizzo del film in ambito terapeutico

Nei precedenti capitoli abbiamo trattato in maniera approfondita del rapporto tra cinema e psicopatologia, di come queste due discipline possano lavorare insieme o separatamente, l'una servendosi dell'altra. A tal proposito, un ulteriore aspetto da esaminare risulta essere quello riguardante la riabilitazione psichiatrica, ambito che condivide uno stretto legame con il cinema attraverso il 'contenuto diegetico', ovvero il raccontare una storia – personale o non – che vada a generare una sorta di riflessione nel paziente e il suo corrispettivo re-inserimento nella società.

Raccontare significa effettuare una narrazione che, specialmente nel nostro caso, assume caratteri terapeutici-riabilitativi messi in atto in maniera differente a seconda della patologia presa in carico. Quindi, così come le trame dei film vengono costruite attraverso metodologie ad hoc che vanno a mettere in ordine di sequenze tutte le riprese effettuate, anche quelle di vita possono essere ricostruite narratologicamente dal paziente stesso, il quale dovrà necessariamente riordinare i vari frammenti – inizialmente confusi – della sua esistenza⁶³.

Notiamo come questo lavoro mentale ben si rifà a quello della pratica del montaggio cinematografico che, come sappiamo, viene utilizzata da chi di dovere per collocare nella giusta successione narrativa le varie riprese di un'opera filmica. Il paziente, in base al suo contesto riabilitativo-terapeutico, è in grado di compiere più o meno lo stesso procedimento. Attraverso diverse stimolazioni, difatti, il suo pensiero narrativo gradualmente arriva a svilupparsi, così da poter effettuare un collegamento con i vari elementi del suo vissuto, raggiungere una maggiore

⁶³ P. Chianura, M. Cirone, G. Guarino, P. Rubino, *Stupire/Stupirsi. Cinema e riabilitazione psichiatrica*, Milano, FrancoAngeli, 2009, pp. 21-22.

comprensione di alcuni aspetti patologici che lo riguardano e, di conseguenza, stabilire un nuovo approccio volto al cambiamento e alla risanazione⁶⁴.

Le varie forme d'arte esistenti rappresentano un valido mezzo per raggiungere il suddetto obiettivo, proprio per la loro forza evocativa e la loro natura stimolante che guida l'individuo verso un lavoro di introspezione psicologica⁶⁵. Il cinema, a tal riguardo, attraverso un suo utilizzo terapeutico, si colloca perfettamente all'interno di questo discorso e risulta anche essere uno dei veicoli più adatti per il conseguimento di quanto detto finora.

Già nella metà del XX secolo alcune personalità iniziarono a discutere di come un film potesse avere anche scopi curativi, tra cui Miguel Prados nel suo articolo *The use of Films in Psychotherapy* (1951, *American Journal of Orthopsychiatry*). Seppur questo fenomeno si sia allargato a macchia d'olio con il passare degli anni e sia divenuto sempre più argomento di interesse per molteplici autori, le pubblicazioni risultano essere ancora scarse, ma comunque in aumento⁶⁶.

In questo senso è utile citare un testo di notevole importanza, *The Motion Picture Prescription: Watch This Movie and Call Me in the Morning* (1995), pubblicato dallo psicoterapeuta Gary Solomon, uno dei primi a parlare effettivamente del rapporto tra cinema e riabilitazione psichiatrica attraverso l'elemento del film. Conosciuto anche come *The Movie Doctor* per via dell'efficacia del suo contributo, il volume, pensato per essere letto da chiunque ma soprattutto come strumento volto alla cura, comprende una lista composta da 200 opere filmiche di diverso genere aventi ognuna un commento riflessivo dello stesso autore. Egli spiega, inoltre, come i film, nonostante non vadano direttamente a sostituire le metodologie proprie della psicoterapia, possano comunque fornire un cospicuo contributo all'interno di un percorso psicoterapeutico. Infatti, attraverso la fruizione di una determinata opera – in qualche modo – prescritta, il paziente sarà

⁶⁴ *Ivi.*, pp. 23-24.

⁶⁵ *Ibidem.*

⁶⁶ Franco De Felice, Alessandro Pascucci, *Cinema e psicopatologia. Aspetti psicologici della rappresentazione e potenzialità applicative in psicologia clinica*, op. cit., pp. 57-58.

in grado di sviluppare una riflessione su quanto visionato e trarne, eventualmente, benefici⁶⁷.

Solomon, tra l'altro, è stato il primo a coniare il termine 'cinematerapia', pratica che pone le sue fondamenta nell'analoga biblioterapia e che, come possiamo già evincere dal nome, è mirata a favorire la riabilitazione di un individuo mediante la prescrizione di un'opera letteraria specifica. Attraverso l'identificazione, infatti, il paziente-lettore è in grado di rispecchiarsi nel personaggio dell'opera presa in analisi, riscontrando gli aspetti in comune con quest'ultimo e raggiungendo una consapevolezza maggiore delle proprie problematiche, così da provare a fronteggiarle. La cinematerapia, in questo modo, si pone sullo stesso piano della biblioterapia poiché entrambe condividono – seppur con qualche differenza – il medesimo obiettivo⁶⁸.

Nonostante ciò, tra le due è proprio la cinematerapia a risultare più mirata. Difatti, come spiegano anche Linda Berg-Cross, Pamela Jennings e Rhoda Baruch nell'articolo *Cinematherapy: Theory and application* (1990, *Journal of Creativity in Mental Health*), questa avrebbe più agevolazioni derivanti dalla natura stessa del mezzo cinematografico, più intuitivo attraverso le sue immagini in movimento e, di conseguenza, capace di catturare maggiormente l'attenzione di una persona e, nel nostro caso, di un ipotetico paziente⁶⁹.

Sull'efficacia di tutto ciò ritroviamo uno studio, *Psychologists' Use of Motion Pictures in Clinical Practice* (2004), effettuato negli Stati Uniti e condotto da Georgios K. Lampropoulos, Nikolaos Kazantzis e Frank P. Deane, i quali hanno intervistato un gran numero di psicoterapeuti per capire il modo in cui operano e quale sia il loro approccio alla film-terapia. Il risultato di questa ricerca è più che positivo ed è stato in grado di dimostrare quanto tale fenomeno sia effettivamente praticato da molte figure professionali⁷⁰, specialmente dalla psicoterapia di orientamento cognitivo-comportamentale e che, quindi, si concentra

⁶⁷ *Ivi.*, p. 63.

⁶⁸ *Ivi.*, p. 61.

⁶⁹ *Ivi.*, pp. 61-62.

⁷⁰ *Ivi.*, p. 58.

particolarmente sul trattamento di diversi disturbi di personalità, tra cui quello ossessivo-compulsivo⁷¹. Nei dati ottenuti, inoltre, vi sono anche coloro in disaccordo con l'utilizzo del cinema come arte terapeutica, seppur in estrema minoranza rispetto a chi, per esempio, non effettua questa pratica in maniera diretta ma sostiene la sua validità⁷².

Un ulteriore studio sull'effettiva validità della cinematerapia, stavolta, proviene direttamente dall'Italia. Ci troviamo al Policlinico A. Gemelli di Roma, dove nel 2016 è stata inaugurata una delle prime sale cinematografiche italiane all'interno di una struttura ospedaliera, in grado di ospitare 130 pazienti di tutte le età e con differenti patologie.

Il progetto nasce grazie al contributo di MediCinema Italia – cui scopo è quello di agevolare la riabilitazione mediante la visione di opere filmiche – e che prende ispirazione da un'organizzazione omologa avviata già nel 1996 in Gran Bretagna⁷³.

Nel 2017, infatti, attraverso il sostegno del Prof. Celestino Pio Lombardi, è stato possibile condurre uno studio volto alla misurazione dell'efficacia della cinematerapia in tali contesti, prendendo in analisi 240 pazienti di età differenti che hanno usufruito della visione di molteplici proiezioni. I risultati che ne sono derivati risultano essere positivi, con percentuali di miglioramento alte e portando, di conseguenza, a una valutazione più che favorevole di tale pratica⁷⁴.

⁷¹ Giulia Bertelli, *Psicoterapia Cognitivo Comportamentale: a cosa serve?*, reperibile sul sito <https://www.my-personaltrainer.it/salute/psicoterapia-cognitivo-comportamentale.html>, ultimo accesso ottobre 2019.

⁷² Franco De Felice, Alessandro Pascucci, *Cinema e psicopatologia. Aspetti psicologici della rappresentazione e potenzialità applicative in psicologia clinica*, op. cit., p. 58.

⁷³ *Inaugurata al Gemelli MediCinema, la prima sala cinematografica all'interno di un ospedale*, maggio 2016, reperibile sul sito <https://www.policlinicogemelli.it/news-eventi/inaugurata-al-gemelli-medicinema-la-prima-sala-cinematografica-allinterno-di-un-ospedale/>

⁷⁴ *Il cinema in ospedale fa bene ai pazienti: i primi dati dello studio sui degenti del Gemelli lo confermano*, gennaio 2017, reperibile sul sito <https://www.policlinicogemelli.it/news-eventi/il-cinema-in-ospedale-fa-bene-ai-pazienti-i-primi-dati-dello-studio-sui-degenti-del-gemelli-lo-confermano/>

3.2 I criteri per l'utilizzo della cinematerapia

Abbiamo visto cos'è la cinematerapia, le sue origini e qual è il suo scopo, aprendo anche una piccola parentesi sulla sua efficacia in campo clinico. Rifacendoci alle parole di Gary Solomon, il quale sosteneva che il cinema non va a rimpiazzare la psicoterapia bensì ad aiutarla⁷⁵, è bene sottolineare come i film, proprio seguendo il suo discorso, non possono essere considerati come unico mezzo per il conseguimento di una determinata cura. Piuttosto, se inseriti in maniera corretta e coerente all'interno di un percorso psicoterapeutico, permettono di raggiungere risultati ottimali. Il cinema, infatti, attraverso la sua forza evocativa, è in grado di compiere specifiche azioni all'interno di un individuo, porlo dinanzi ai suoi stessi fantasmi e di condurlo, eventualmente, verso un cambiamento.

L'utilizzo del mezzo cinematografico nei contesti terapeutici è, come già osservato, condiviso in larga scala, seppur vi sia anche una parte ridotta che non sostiene tale pratica ma, anzi, tende a rivolgergli uno sguardo perplessa. Per esempio, i terapeuti di indirizzo psicomodinamico non si servono di questo approccio e sostengono che l'utilizzo del film, al di fuori di un percorso specifico, non possa rappresentare una effettiva forma di terapia poiché andrebbe a banalizzarla. Questo non va in nessun modo a scomporre quanto detto finora, ma è utile e corretto specificare anche punti di vista differenti per avere un quadro più generale sull'argomento in questione⁷⁶.

Stefan E. Schulenberg, proprio in questo senso, nel suo articolo *Psychotherapy and Movies: On Using Films in Clinical Practice* (2003, *Journal of Contemporary Psychotherapy*) parla del rapporto tra cinema e psicoterapia, argomentando gli aspetti positivi di questo legame, ma anche quelli negativi, e con

⁷⁵ Franco De Felice, Alessandro Pascucci, *Cinema e psicopatologia. Aspetti psicologici della rappresentazione e potenzialità applicative in psicologia clinica*, op. cit., p. 63.

⁷⁶ *Ivi.*, p. 79.

questi ultimi ne raccomanda un utilizzo – quello della cinematerapia – che sia ponderato e cauto⁷⁷.

Secondo il ragionamento di Schulenberg, capiamo come la film-terapia non è racchiudibile esclusivamente nella sua efficacia, ma è necessario che chiunque decida di praticarla sia perfettamente a conoscenza delle componenti del mezzo e lo utilizzi secondo specifici criteri. Come abbiamo già discusso nel paragrafo sulla Medicina narrativa, infatti, le potenzialità della cinematografia risultano utili non solo al paziente, ma anche al medico, il quale può estrapolare informazioni valide dalla visione di un film per un'ipotetica diagnosi⁷⁸. Tutto, però, ruota intorno alla prudenza con cui ci si avvicina a tale fenomeno.

Un buon psicoterapeuta, onde evitare scelte imprudenti, deve prima valutare il suo paziente, imparare a conoscerlo ed effettuare un'attenta analisi per capire se sia realmente disposto e che non si corrano rischi nell'utilizzare, per esempio, un'opera filmica che potrebbe, in qualche modo, turbare il suo animo.

Può farlo basandosi sul suo stato patologico, ma anche su alcuni dati che lo riguardano, come l'età anagrafica o la capacità che quest'ultimo ha di distinguere la realtà dall'immaginazione⁷⁹. In aggiunta, per la scelta effettiva del film, il medico, oltre a dover cogliere il momento più giusto per agire, deve anche prendere in considerazione i gusti del paziente stesso e tenerli sempre a mente, così da stabilire con quest'ultimo un obiettivo condiviso. Difatti, poiché il semplice fruire di un'opera filmica non equivale alla pratica della cinematerapia, è importante che lo psicoterapeuta spieghi anche il motivo della sua decisione e, di conseguenza, fornisca al suo paziente indicazioni ben precise su come approcciarsi all'opera e su quali temi trattati/personaggi coinvolti focalizzare l'attenzione, così da poterne discutere nelle successive sedute⁸⁰.

⁷⁷ Stefan E. Schulenberg, *Psychotherapy and Movies: On Using Films in Clinical Practice*, «Journal of Contemporary Psychotherapy», volume 33, marzo 2003, reperibile sul sito <https://link.springer.com/article/10.1023/A:1021403726961>

⁷⁸ Franco De Felice, Alessandro Pascucci, *Cinema e psicopatologia. Aspetti psicologici della rappresentazione e potenzialità applicative in psicologia clinica*, op. cit., p. 71.

⁷⁹ *Ivi.*, pp. 70-71.

⁸⁰ *Ivi.*, pp. 71-72.

Questa procedura, se attuata bene, può fornire degli ottimi sviluppi ed eventualmente far riesumare aspetti o eventi della vita del paziente che fino ad allora aveva ignorato poiché rimossi completamente, o di cui non riusciva più a discutere apertamente in quanto troppo dolorosi. È proprio da questo che la cinematerapia, attraverso la sua funzione evocativa e la sua capacità di generare riflessioni interne, si mostra nella sua piena efficacia. Ma per farlo, almeno secondo Ignazio Senatore, vi è la necessità di un mediatore, in questo caso lo psicoterapeuta⁸¹.

3.3 I benefici della cinematerapia

Più e più volte, anche grazie al contributo dei testi adottati per la costruzione del nostro discorso, abbiamo accentuato quanto potere detenga il mezzo cinematografico e quanto sia effettivamente capace di riportare alla mente di un individuo memorie, eventi esistenziali o emozioni represses. Attraverso la visione di un film, di fatto, è possibile compiere un'esperienza del proprio vissuto mediante l'identificazione con un personaggio, con una situazione interna all'opera stessa o, ancora, elaborare delle riflessioni su quanto si è visto. Questa è una delle caratteristiche principali del cinema e che riguarda non solo i pazienti, ma anche gli spettatori in generale, i quali mettono in atto questo tipo di lavoro – più o meno inconsapevolmente – tramite la ricezione di stimoli esterni provenienti, in questo caso, dallo schermo⁸².

Rimanendo coerenti con quanto detto finora, però, è utile capire in che modo un paziente decida di approcciarsi alla cinematerapia, quali siano i modus operandi di questo processo e come si possa arrivare alla riabilitazione.

Nel libro *Cinema e psicopatologia* (2007) si parla della cosiddetta 'desensibilizzazione', fase della psicoterapia che pone un individuo dinanzi a stimoli sempre più forti, così da generare in lui una sorta di reazione scaturita dallo stretto

⁸¹ *Ivi.*, pp. 78-79.

⁸² Matteo Balestrieri, *Vero come la finzione. La psicopatologia al cinema Vol.1*, op. cit., p. 9.

contatto con le sue paure. Questo è sostanzialmente riconducibile all'esperienza che uno spettatore può fare in sala nel momento in cui osserva un film⁸³.

Come abbiamo già visto precedentemente, durante la fruizione di un'opera filmica veniamo letteralmente catturati dalle immagini che ci scorrono davanti agli occhi, la nostra mente viene immersa nella rappresentazione cinematografica e ciò, di conseguenza, ci conduce in una sorta di 'veglia sognante' in cui il nostro corpo è teso e, al contempo, rilassato. La pratica del rilassamento muscolare funziona anche nel caso della desensibilizzazione, questo perché il paziente attribuisce questo stato – quello dell'essere rilassato – all'evento traumatico, agevolando in maniera progressiva le modalità secondo cui affronta determinate fobie che lo riguardano. Risulta essere, questa pratica, valida anche per liberarsi effettivamente dalle catene di alcune paure, in particolare per alcune patologie specifiche, come quelle riguardanti il disturbo ossessivo-compulsivo di personalità⁸⁴.

La visione di un particolare film, che non deve necessariamente rappresentare *in toto* il vissuto del paziente ma, anzi, deve fungere da metafora della sua stessa esistenza⁸⁵, permette anche l'attivazione dei neuroni specchio, cellule neuronali che vanno a porlo dinanzi a situazioni e/o personaggi a lui affini. Difatti, osservare dall'esterno alcuni aspetti del proprio sé, con il corrispettivo avvicinamento-distanziamento, oltre a generare una riflessione nel paziente-spettatore, può dare origine anche a un'identificazione delle proprie problematiche attraverso il meccanismo del rispecchiamento e, quindi, offrire lui un'opportunità di cambiamento⁸⁶.

L'evocazione, che tanto abbiamo citato nel corso del nostro discorso, è un ulteriore aspetto utile per comprendere il modo in cui un paziente può effettivamente riconoscersi in un film e trarne anche degli insegnamenti. Secondo Birgit Wolz, infatti, questo approccio si rifarebbe a quello del lavoro onirico.

⁸³ Franco De Felice, Alessandro Pascucci, *Cinema e psicopatologia. Aspetti psicologici della rappresentazione e potenzialità applicative in psicologia clinica*, op. cit., p. 67.

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ *Ivi.*, p. 73.

⁸⁶ P. Chianura, M. Cirone, G. Guarino, P. Rubino, *Stupire/Stupirsi. Cinema e riabilitazione psichiatrica*, op. cit., pp. 27-29.

Come spiega nel suo libro *E-Motion Picture Magic: A Movie Lover's Guide To Healing And Transformation* (2005), lo spettatore può provare una certa avversità nei confronti di un determinato personaggio cinematografico, questo può addirittura portarlo a una vera e propria forma di turbamento; d'altro canto un personaggio può anche generare commozione⁸⁷.

Indipendentemente dai casi, però, attraverso l'esperire di queste reazioni emotive, lo spettatore può imparare a riconoscere queste sue stesse reazioni, comprenderne la natura e, di conseguenza, effettuare anche un lavoro di autoriflessione. Questo giova particolarmente nel contesto della cinematerapia poiché il paziente-spettatore, effettuando questa sorta di compito, può entrare in contatto con la sua parte inconscia per analizzarla a livello conscio. La Wolz, inoltre, sempre basandosi sul rapporto tra situazione cinematografica e situazione onirica, spiega come in questo specifico caso non sia necessario prendere in considerazione opere filmiche precise, dal momento che si possono ricevere stimoli da qualunque film, esattamente come è possibile ottenerne da qualsiasi tipologia di sogno⁸⁸.

Lo stesso Federico Fellini in un'intervista del 1984 per la rivista *Rolling Stone* afferma che:

Parlare di sogni è come parlare di film, poiché il cinema usa il linguaggio dei sogni; gli anni possono passare in un secondo e puoi saltare da un posto all'altro. È un linguaggio fatto di immagini. E nel vero cinema ogni oggetto e ogni luce significa qualcosa, come in un sogno⁸⁹.

Un esempio di approccio evocativo lo ritroviamo negli sviluppi avvenuti durante il ricovero di un ragazzino di 13 anni in una clinica psichiatrica. Abbandonato dalla madre all'età di soli 9 anni, il piccolo paziente viene assistito da un terapeuta che lo guida e gli concede la visione di alcuni frammenti di film horror,

⁸⁷ Birgit Wolz, *E-Motion Picture Magic: A Movie Lover's Guide To Healing And Transformation*, Centennial, Glenbridge Publishing Ltd., 2005, pp. 15-16.

⁸⁸ *Ivi.*, p. 16.

⁸⁹ Federico Fellini, *Fellini's Language of Dreams*, «Rolling Stone», n. 421, maggio 1984, reperibile sul sito <https://scrapsfromtheloft.com/movies/fellinis-language-of-dreams-rolling-stone-interview-1984/>

tra cui *Nightmare 4 - Il non risveglio* (*A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master*, Renny Harlin, 1988), dove il protagonista Freddy Krueger si comporta in maniera violenta e malvagia. Attraverso la visione e la successiva discussione di questa specifica opera filmica, il paziente riuscirà a capire i motivi che si pongono alla base dei suoi atteggiamenti aggressivi. Così come nel suo caso, infatti, anche il protagonista ha subito un trauma analogo al suo: entrambi hanno perso la propria madre in tenera età.

Esattamente come abbiamo già visto in questo stesso paragrafo, è proprio il trattamento indiretto di alcune questioni e, quindi, dell'utilizzo delle metafore attuate durante le sedute ad aver reso possibile questa autoriflessione da parte del ragazzino⁹⁰. Tale evento, non riconducibile esclusivamente a questo caso, ma rivolto in generale all'utilizzo del film nei contesti di cura, condurrebbe anche alla cosiddetta 'catarsi', la quale permette al paziente di liberarsi da ricordi traumatici e/o paure inconsce⁹¹.

Arrivati a questo punto, appare ben chiara l'importanza e l'efficacia che può avere il mezzo cinematografico in determinati contesti psicoterapeutici, talvolta funzionale alla riabilitazione.

Nell'ambito clinico, la fase riabilitativa è significativa perché il lavoro viene concentrato sull'individuo degente e sul recupero graduale delle proprie competenze – con annesso re-inserimento sociale – originatosi durante un percorso in cui sono stati evocati avvenimenti traumatici passati così da riplasmarli in positivo⁹². Ed è per questo motivo che il cinema può perfettamente immettersi in tali scenari ed essere utilizzato come mediatore tra la figura dello psicoterapeuta e quella del paziente, in quanto un film, attraverso il suo fruire delle immagini in movimento, rimanda allo spettatore delle sensazioni che lo portano inevitabilmente a riflettere sulla propria esistenza in senso stretto o su determinate condizioni di vita che lo riguardano.

⁹⁰ Franco De Felice, Alessandro Pascucci, *Cinema e psicopatologia. Aspetti psicologici della rappresentazione e potenzialità applicative in psicologia clinica*, op. cit., p. 73.

⁹¹ *Ivi.*, p. 74.

⁹² P. Chianura, M. Cirone, G. Guarino, P. Rubino, *Stupire/Stupirsi. Cinema e riabilitazione psichiatrica*, op. cit., p. 72.

Quello che viene effettuato dal paziente è, in conclusione, un lavoro introspettivo mirato a conoscere meglio sé stesso e ad ascoltare maggiormente la propria interiorità⁹³.

Il cinema, secondo molti studi psicologici, rileva stati psicologici inconsci molto resistenti per essere riconosciuti e identificati. Un film si serve della forza, delle immagini, delle musiche e della narrazione scenica che crea una suggestione psicologica e una catarsi dei nostri stati emotivi⁹⁴.

3.4 Uno sguardo su *Ragazze interrotte*

1967, Susanna (Winona Ryder) è una giovane ragazza in conflitto con sé stessa e con tutto ciò che la circonda, proviene da una famiglia borghese e a cui non è legata particolarmente. Dopo un tentativo di suicidio attraverso l'assunzione di numerose pastiglie, Susanna, sotto la spinta dei suoi genitori, viene ricoverata al Claymoore Hospital, clinica psichiatrica privata in cui vi rimane per oltre un anno. Qui entra a contatto con un ambiente a lei del tutto estraneo e in cui conosce diverse ragazze internate, ognuna afflitta da una patologia differente, tra cui Lisa (Angelina Jolie), la sociopatica più ribelle dell'intero gruppo.

Seppur inizialmente non vadano d'accordo, passerà non molto tempo prima che le due arrivino a stringere un'amicizia e a creare una sorta di comitiva insieme anche a Georgina (Clea DuVall), Daisy (Brittany Murphy) e Polly (Elisabeth Moss).

Il legame tra Susanna e Lisa, però, è quello che predomina maggiormente e che l'infermiera Valerie (Whoopi Goldberg) non condivide poiché, vedendo del potenziale nella prima, teme che questo possa venir influenzato dagli atteggiamenti della seconda. Nonostante ciò, Susanna non vuole sentire ragioni e, adattandosi anche al luogo, inizia a condividere il pensiero pessimista di Lisa sulle strutture psichiatriche e sui dottori in generale, fingendo, per esempio, l'assunzione degli

⁹³ *Ivi.*, p. 73.

⁹⁴ Cristina Savatteri, *Il cinema come percorso di crescita*, reperibile sul sito <https://www.guidapsicologi.it/articoli/il-cinema-come-percorso-di-crescita>

psicofarmaci somministrati dalle infermiere e andando contro tutti, compresa la stessa Valerie.

Da questo momento cominciano una serie di peripezie, tra fughe notturne organizzate dalle ragazze per recarsi nei sotterranei della clinica, ove si trova una pista da bowling, all'irruzione delle stesse nell'ufficio della Dott.ssa Sonia Wick (Vanessa Redgrave), sino all'effettiva fuga di Lisa e Susanna che sfocerà in tragedia e con il ritorno di quest'ultima all'istituto.

Il film che abbiamo scelto di trattare in quest'ultima parte è *Ragazze interrotte* (*Girl, Interrupted*, James Mangold, 1999), adattamento cinematografico del romanzo autobiografico *La ragazza interrotta* (1993) di Susanna Kaysen nel quale racconta, appuntando tutto su un diario, la sua esperienza in una clinica psichiatrica negli anni '60. Seppur vi siano delle differenze tra i racconti dell'autrice e quelle della narrazione filmica, entrambi i prodotti si pongono l'obiettivo di scardinare l'erronea concezione che un individuo patologico sia necessariamente un soggetto da cui stare alla larga, mostrando, piuttosto, come quest'ultimo sia comunque un essere umano e come tale dovrebbe essere considerato⁹⁵.

Basando la nostra attenzione sul film, notiamo come la storia raccontata si concentri principalmente sul punto di vista della protagonista, ovvero Susanna, anche attraverso le varie fasi che intercorrono tra l'arrivo al Claymoore Hospital e al suo successivo rilascio. Susanna, infatti, dopo una seduta con il suo psichiatra, viene fatta ricoverare – per volere dei genitori – nella suddetta clinica, in conseguenza a un tentativo di suicidio dovuto alla sua instabilità mentale. Nonostante non le venga spiegato il motivo preciso di questa decisione ma, anzi, la ragazza dimostri di non prendere sul serio la sua condizione attuale, non si oppone e decide di accettare, probabilmente per disperazione o, chissà, magari perché in fondo è consapevole di avere bisogno di aiuto.

Nella clinica, almeno inizialmente, Susanna è visibilmente a disagio, si guarda intorno con perplessità e talvolta con uno sguardo distaccato, come se non si

⁹⁵ Vittorio Dezio, *La ragazza interrotta*, reperibile sul sito <https://www.21secolo.news/la-ragazza-interrotta/>

sentisse di appartenere a quell'ambiente, come se non volesse essere lì perché non ne ha bisogno o, perlomeno, non quanto le altre ragazze.

Susanna arriva al Claymoore Hospital

Questo lo possiamo evincere dal modo in cui considera letteralmente 'pazze' queste stesse ragazze o, ancora, dal tentativo, più o meno frequente nella prima parte del film, di sminuire le sue tendenze suicide, come avviene nella scena della seduta con il Dott. Melvin Potts in cui sostiene di aver ingerito un flacone intero di aspirine per un semplice mal di testa. Benché non le piacesse stare lì, Susanna si dimostra impassibile a qualunque stimolo esterno, cercando di rimanerne fuori ma, al contempo, rifiutando la verità sulla sua situazione e ignorando l'assunzione degli psicofarmaci.

Il primo cambiamento, sebbene non sia quello decisivo per la protagonista, avviene nel momento in cui Susanna inizia ad adattarsi alla clinica e a far amicizia con Georgina, nonché sua compagna di stanza, Daisy, Polly e Lisa.

Aprendo una breve parentesi sulla mitomane Georgina, è utile concentrarsi sulla sua figura e sulla passione che prova nei confronti del celebre romanzo *Il meraviglioso mago di Oz* (*The Wonderful Wizard of Oz*, Lyman Frank Baum, 1900) e dei rispettivi seguiti.

I libri di Oz sul letto di Georgina

Essendo, appunto, una bugiarda patologica, la scelta esclusivamente cinematografica – nel libro dell'autrice non viene precisato questo particolare – di inserire tale caratteristica al suo personaggio è esplicativa. Chi soffre di mitomania, infatti, tende a mentire senza alcun controllo, elaborando bugie che risultino credibili agli occhi degli altri tanto da poterle trasformare in armi manipolatorie⁹⁶. Inoltre detestano essere smascherati, esattamente come vediamo nella scena in cui Lisa legge il diario infamante di Susanna ad alta voce e Georgina, al sentire calunnie sul suo conto, diventa verbalmente aggressiva nei suoi confronti⁹⁷.

Appare quindi comprensibile l'interesse rivolto a questi romanzi: rinchiusa nella clinica, cerca di ovviare alla realtà, da cui può sentirsi giudicata, rifugiandosi in un mondo fantastico – quello di Oz – dove tutto le sembra più bello.

Tornando a Susanna, questa si avvicina in particolar modo a Lisa e trova in lei un'ottima amica, nonostante inizialmente non le andasse a genio per via dei suoi atteggiamenti violenti e irrequieti. È la fase in cui Susanna viene abbindolata dai discorsi della stessa Lisa sulla psicoterapia in generale, la quale per lei non è altro che una 'industria' mirata a lucrare sui più deboli, iniziando a condividere il medesimo punto di vista e arrivando a opporsi con sempre più veemenza alle cure. Un esempio di questo lo ritroviamo nella scena in cui Susanna, durante una seduta con la

⁹⁶ Chiara Venturi, *Bugiaro patologico e bugiaro compulsivo: la Sindrome di Pinocchio*, reperibile sul sito <https://www.chiaraventuri.it/bugiaro-patologico-e-bugiaro-compulsivo-la-sindrome-di-pinocchio/>

⁹⁷ Sonia Tumminia, *La "PSEUDOLOGIA FANTASTICA", un altro modo per definire la "sindrome del BUGIARDO PATOLOGICO" o MITOMANIA*, reperibile sul sito <https://www.soniatumminia.it/la-pseudologia-fantastica-un-altro-modo-per-definire-la-sindrome-del-bugiaro-patologico-o-mitomania/>

Dott.ssa Sonia Wick, oltre a mostrarsi schiva nei suoi confronti, ritiene che il lavoro dei medici nella clinica sia inadeguato, dimostrando così di aver completamente assorbito lo spirito ribelle della sua amica.

Un'ulteriore scena su cui soffermarsi è quella che si svolge nell'ufficio della medesima dottoressa, stavolta, però, in un momento diverso della giornata. È notte fonda e le ragazze vi irrompono per leggere le proprie cartelle cliniche, distribuite una ad una da quella che, arrivati a questo punto del discorso, possiamo considerare la *leader* del gruppo, Lisa. Ciò è significativo poiché, insieme a loro, anche noi spettatori entriamo in contatto con la situazione e, parallelamente alle ragazze, veniamo a conoscenza dell'effettivo motivo per cui sono state internate.

Il film, però, come abbiamo già detto, si basa principalmente sul personaggio di Susanna, difatti le informazioni più dettagliate verranno proprio dalla sua cartella, contenente sia le impressioni diagnostiche iniziali, ovvero quelle generate dai medici nel momento in cui è arrivata nella clinica, sia la diagnosi effettiva: disturbo borderline di personalità.

La cartella clinica di Susanna

Un'ultima fase che possiamo rintracciare all'interno di quest'opera è quella in cui Susanna, in seguito a una fuga repentina con Lisa, rimane involontariamente coinvolta in un evento tragico: il suicidio della sua ex compagna Daisy, scaturito dagli attacchi verbali di Lisa.

Le due un giorno decidono di scappare dal Claymoore Hospital, trovando rifugio nella casa della sopracitata Daisy, affetta da disturbo ossessivo-compulsivo di

personalità, dipendente da alcuni farmaci e con tendenze autolesionistiche. Nonostante non fosse del tutto guarita, viene comunque rilasciata e si trasferisce in una villetta che suo padre aveva deciso di regalarle.

Questa scena della fuga è determinante perché quello che poi accadrà il giorno seguente, ovvero il suicidio dell'amica Daisy, riporterà in qualche modo Susanna con i piedi per terra e a rivalutare il suo punto di vista su Lisa.

Sconvolta dall'accaduto, ritorna volontariamente alla clinica, questa volta intenzionata nel partecipare attivamente a quel percorso terapeutico che fino ad allora aveva cercato di rifiutare. Inoltre, con l'assenza di Lisa, sembra migliorare giorno dopo giorno, ad apprezzare le cure che le vengono offerte e a vedere tutto in maniera diversa. Tale miglioramento appare evidente nella scena in cui Susanna, in una delle regolari sedute con la Dott.ssa Sonia Wick, si apre completamente a quest'ultima, sfogandosi e raccontandole come si sente. È interessante notare come, anche togliendo l'audio al film, si percepisca – a livello visivo – la differenza tra questa specifica scena e quella dell'altra seduta citata in precedenza, dove Susanna era tutto tranne che propensa a parlare di sé stessa.

Le due sedute messe a confronto

In seguito a netti progressi, Susanna viene rilasciata ufficialmente così da poterle permettere un re-inserimento nel mondo, seppur con una consapevolezza del tutto nuova.

Abbiamo scelto di analizzare *Ragazze interrotte* perché è una di quelle opere filmiche che, rifacendoci al discorso di questo capitolo, potrebbe essere usata in ambito terapeutico-riabilitativo in quanto, oltre a raccontare una storia realmente accaduta, consente a un ipotetico paziente un vero e proprio rispecchiamento nel personaggio di Susanna, la quale, attraverso le varie fasi percorse durante il suo ricovero, dà la possibilità a chiunque di effettuare un'immersione nei meandri della sua mente, delle sue visioni sul mondo e sulle cose.

Il film, tra l'altro, offre molteplici spunti di riflessione che non si riducono esclusivamente a quelli della protagonista, ma possono tranquillamente provenire anche dagli altri personaggi, non di certo meno importanti. Ogni ragazza internata nella clinica, a partire dalle condizioni critiche della stessa Lisa, fino ad arrivare al suicidio della povera Daisy, potrebbero in qualche modo spingere il paziente-spettatore a generare una ricerca interiore durante un percorso psicoterapeutico in cui si è concordato, insieme al medico, di praticare la cinematerapia.

Ancora, l'interesse di Georgina per i romanzi di Lyman Frank Baum potrebbe fornire un ulteriore spunto di riflessione, seppur non esplicito. Basandoci sui personaggi principali nel mondo di Oz, infatti, è possibile notare come alcuni di questi abbiano tutti un aspetto in comune: quello dell'ambivalenza. Mentre da una parte si sentono deboli e incapaci per via di alcune 'mancanze', dall'altra – almeno ne *Il meraviglioso mago di Oz* – trovano fiducia nella figura di Dorothy e la seguono per recarsi presso la Città di Smeraldo, dove il cosiddetto Mago di Oz avrebbe esaurito i loro desideri. Ma questo non sarà del tutto necessario poiché i personaggi, incontrando e superando diversi ostacoli durante il tragitto, dimostreranno progressivamente a sé stessi che quelle caratteristiche di cui credevano di non

disporre, in realtà, le avevano eccome⁹⁸. Pertanto, effettuando un parallelismo tra questi personaggi e le ragazze del Claymoore Hospital, notiamo come anch'esse condividano, chi più e chi meno, lo stesso spirito ambivalente.

Dopo il rilascio di Susanna dalla clinica, molte delle sue ex compagne – così come rivela lei stessa negli ultimi attimi del film – sono riuscite pian piano a guarire e ad allontanarsi da quelle mura che le opprimevano, anche grazie alla riscoperta di sé stesse e di quella forza nascosta che non sapevano di avere.

Dichiarata sana e rispedita nel mondo. Diagnosi finale: borderline recuperata. Che cosa voglia dire ancora non l'ho capito. Sono mai stata matta? Forse sì. O forse è matta la vita. La follia non è essere a pezzi o custodire un oscuro segreto. La follia siete voi o io, amplificati: se avete mai detto una bugia e vi è piaciuto, se avete mai desiderato di poter restare bambini in eterno... Non erano perfette ma erano amiche mie. Negli anni '70 quasi tutte erano uscite e vivevano la loro vita. Alcune le ho riviste, altre no, mai più. Ma non c'è un giorno in cui il mio cuore non le ritrovi⁹⁹.

⁹⁸ Alessandra Corridore, *Il meraviglioso mago di Oz, di L.F.Baum*, reperibile sul sito <https://www.psicologia-analitica-junghiana.it/il-meraviglioso-mago-di-oz-di-l-f-baum/>

⁹⁹ Frase enunciata da Susanna nell'epilogo di *Ragazze interrotte*.

CONCLUSIONI

Questo elaborato si è posto l'obiettivo principale di argomentare, in maniera dettagliata e attraverso l'analisi di studi condotti ed esempi concreti, quel rapporto che vi è tra cinema e universo psicopatologico. Un legame che, come abbiamo visto, è intenso e ricco di sfaccettature.

Un'opera filmica può contenere molteplici significati e/o diverse interpretazioni, seppur un film, inserendosi nel contesto sociale, possa anche trasformarsi in un vero e proprio mezzo per diffondere idee proprie – quelle di chi lo realizza – che non sempre risultano attendibili. Uno dei nostri obiettivi è stato quello di porre l'attenzione nei confronti di tale aspetto, cercando di capire come uno spettatore si approcci al cinema e quale sguardo esso utilizzi per la visione effettiva di un film. Una delle difficoltà che più abbiamo riscontrato durante il nostro discorso è proprio quella dell'incapacità di differenziare l'immagine dalla realtà e che porterebbe, di conseguenza, alla propagazione di stereotipi. In particolare, nel caso dei malati di mente, questi stereotipi non andrebbero solamente a diffondersi, ma talvolta diverrebbero anche delle forme di stigmatizzazioni, capaci di intervenire nel mondo reale sotto forma di discriminazioni nei confronti di questi stessi individui.

Il *focus* sul disturbo di personalità e su alcune delle sue declinazioni è stato utile, in questo senso, per effettuare un discorso più specifico e mirato a dimostrare quanto detto finora. Abbiamo visto, anche attraverso lo studio di E. Tarolla et al. (2006), come i disturbi di personalità, categorizzati nei tre *cluster* esistenti, siano molto rappresentati al cinema, seppur ve ne siano alcuni che hanno ricevuto più attenzioni rispetto ad altri. Tralasciando questo dislivello tra le varie declinazioni, però, in generale questo disturbo è stato e continua a venir rappresentato particolarmente poiché gli individui che ne sono affetti presentano determinate caratteristiche tali da attirare l'attenzione del pubblico, ma anche perché alcuni dei loro aspetti, talvolta, possono essere riscontrati anche in persone considerabili 'sane'.

Tuttavia, rimanendo coerenti al discorso degli stereotipi, abbiamo notato come anche in questo caso le rappresentazioni di questo disturbo non vengono meno a rielaborazioni ed esorcizzazioni, rese credibili dalla capacità del mezzo cinematografico di riportare la realtà sul grande schermo o, perlomeno, un'illusione di realtà. Ed è esattamente questo che ci ha condotti a parlare e a effettuare una sorta di critica della cosiddetta visione ingenua, la quale parrebbe inevitabile, ma andrebbe comunque ridimensionata a favore di uno sguardo più consapevole da parte del pubblico nei confronti di un'opera filmica.

Un ulteriore obiettivo che ci siamo posti è stato proprio quello di dimostrare come il cinema non sia solamente un catalizzatore di immagini forzate o portate agli eccessi, ma anche un ottimo mezzo da poter utilizzare – con precisione – nei contesti terapeutici-riabilitativi. Il percorso di cura di un paziente psichiatrico, infatti, oltre a variare in base alla sua situazione o alla temporalità necessaria, può eventualmente arricchirsi della cinematerapia, pratica che porterebbe l'individuo degente alla visione di uno o più film e mirata all'evocazione di ricordi, sensazioni di quest'ultimo, così da favorire una riscoperta di sé stesso e, soprattutto, compiere un passo in più verso il cambiamento. Sebbene l'inserimento del mezzo cinematografico in questi contesti debba essere prudente, è stato dimostrato, anche con lo studio *Psychologists' Use of Motion Pictures in Clinical Practice* (2004) di G. K. Lampropoulos et al., quanto tale fenomeno sia effettivamente approvato e utilizzato da molteplici figure professionali.

Alla luce di tutto ciò, appare ben chiara la rilevanza del cinema e della sua estrema forza, non racchiudibile nel mero intrattenimento, ma dispositivo capace di insegnare, formare un individuo o, come abbiamo visto poc'anzi, di aiutare un paziente nel suo percorso di cura. Essendo un mezzo dotato di cotanta potenza, d'altronde, è anche in grado di diffondere messaggi non del tutto veritieri o di creare/alimentare preconcetti su determinati aspetti del sociale, come, per esempio, quelli sulle malattie mentali. Ci auguriamo, però, che successivamente a questo piccolo contributo, in qualche modo, vi possa essere una spinta verso un'educazione a una nuova visione.

BIBLIOGRAFIA

- Balestrieri, Matteo. *Vero come la finzione: La psicopatologia al cinema Vol.1*. Milano, Springer Verlag, 2010.
- Balestrieri, Matteo. *Vero come la finzione. La psicopatologia al cinema Vol.2*. Milano, Springer Verlag, 2010.
- Berg-Cross, Linda, et al. *Cinematherapy: Theory and application*, «Journal of Creativity in Mental Health», 1990.
- Chianura, Pasquale, et al. *Stupire/stupirsi. Cinema e riabilitazione psichiatrica*. Milano, FrancoAngeli, 2009.
- De Felice, Franco & Alessandro Pascucci. *Cinema e psicopatologia. Aspetti psicologici della rappresentazione cinematografica e potenzialità applicative in psicologia clinica*. Roma, Aracne Editrice S.r.l., 2007.
- De Pasquale, Concetta & Martina Passanisi. *Da Psycò al lato positivo. L'evoluzione della consapevolezza psicopatologica attraverso il cinema*, «Formazione Psichiatrica», n. 1-2, 2017.
- Fellini, Federico. *Fellini's Language of Dreams*, «Rolling Stone», n. 421, 1984.
- Gabbard, Glen O. & Krin Gabbard. *Cinema e psichiatria*. Milano, Raffaello Cortina Editore, 2000.
- Giaveri, Maria Teresa. *Introduzione. Itinerarium mentis in Herodiadem*, «CoSMo | Comparative Studies in Modernism», n. 16, 2020.
- Gordon, Mel. *Il sistema di Stanislavskij. Dagli esperimenti del Teatro d'Arte alle tecniche dell'Actors Studio*. Venezia, Marsilio Editori, 2016.
- Grossini, Giancarlo. *Cinema e follia: stati di psicopatologia sullo schermo (1948-1982)*. Bari, Edizioni Dedalo, 1984.
- Hylér, Steven E. *DSM-III at the cinema: Madness in the movies*, «Comprehensive Psychiatry», vol. 29, 1988.
- Jandelli, Cristina. *L'attore in primo piano. Nascita della recitazione cinematografica*. Venezia, Marsilio Editori, 2016.

- Lampropoulos, Georgios K., et al. *Psychologists' Use of Motion Pictures in Clinical Practice*, «Professional Psychology: Research and Practice», vol. 35, 2004.
- Orchowski, Lindsay M., et al. *Cinema and the Valuing of Psychotherapy: Implications for Clinical Practice*, «Professional Psychology: Research and Practice», 2006.
- Ponzoni, Sara, et al. *Emotion dysregulation acts in the relationship between vulnerable narcissism and suicidal ideation*, «Scandinavian Journal of Psychology», vol. 62, n. 4, 2021.
- Prados, Miguel. *The use of Films in Psychotherapy*, «American Journal of Orthopsychiatry», 1951.
- Scandola, Alberto. *La recitazione 'invisibile'. Modelli di performance nel cinema classico hollywoodiano*, «Acting Archives Review. Rivista di studi sull'attore e la recitazione», n. 10, 2015.
- Schulenberg, Stefan E. *Psychotherapy and Movies: On Using Films in Clinical Practice*, «Journal of Contemporary Psychotherapy», vol. 33, 2003.
- Solomon, Gary. *The Motion Picture Prescription: Watch This Movie and Call Me in the Morning*. Asian Publishing, 1995.
- Tarolla, Emanuele, et al. *La rappresentazione della malattia mentale nel cinema. Uno studio sistematico*, «Journal of Psychopathology», n. 2, 2006.
- Virzì, Antonio, et al. *Medicina narrativa. La figura del medico nella cinematografia*, «Formazione Psichiatrica», n. 1-2, 2008.
- Wedding, Danny & Ryan M. Niemiec. *Movies and Mental Illness. Using Films to Understand Psychopathology*. Hogrefe Publishing, 2014.
- Wolz, Birgit. *E-Motion Picture Magic: A Movie Lover's Guide To Healing And Transformation*. Centennial, Glenbridge Publishing Ltd., 2005.

SITOGRAFIA

<https://www.hollywoodreporter.com/feature/searching-for-shelley-duvall-the-recluse-icon-on-fleeing-hollywood-and-the-scars-of-making-the-shining>

<https://www.msmanuals.com/it-it/casa/disturbi-di-salute-mentale/disturbi-della-personalità/panoramica-sui-disturbi-della-personalità>

<https://www.pierocaponeri.com/consulenza-psicologica/disturbo-ossessivo-compulsivo/>

<https://www.ipsico.it/news/come-aiutare-chi-soffre-di-un-disturbo-ossessivo-compulsivo-doc/>

<https://www.my-personaltrainer.it/salute/psicoterapia-cognitivo-comportamentale.html>

<https://www.policlinicogemelli.it/news-eventi/inaugurata-al-gemelli-medicinema-la-prima-sala-cinematografica-all'interno-di-un-ospedale/>

<https://www.policlinicogemelli.it/news-eventi/il-cinema-in-ospedale-fa-bene-ai-pazienti-i-primi-dati-dello-studio-sui-degenti-del-gemelli-lo-confermano/>

<https://www.guidapsicologi.it/articoli/il-cinema-come-percorso-di-crescita>

<https://www.21secolo.news/la-ragazza-interrotta/>

<https://www.chiaraventuri.it/bugiardo-patologico-e-bugiardo-compulsivo-la-sindrome-di-pinocchio/>

<https://www.soniatumminia.it/la-pseudologia-fantastica-un-altro-modo-per-definire-la-sindrome-del-bugiardo-patologico-o-mitomania/>

<https://www.psicologia-analitica-junghiana.it/il-meraviglioso-mago-di-oz-di-l-f-baum/>

FILMOGRAFIA

Viale del tramonto (*Sunset Boulevard*, Billy Wilder, 1950)

Che fine ha fatto Baby Jane? (*Whatever Happened to Baby Jane?*, Robert Aldrich, 1962)

Turista per caso (*The Accidental Tourist*, Lawrence Kasdan, 1988)

Ragazze interrotte (*Girl, Interrupted*, James Mangold, 1999)

ALTRI FILM CITATI

L'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat (*L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat*, Auguste e Louis Lumière, 1896)

Dr. Dippy's Sanitarium (1906)

La regina Kelly (*Queen Kelly*, Erich von Stroheim, 1932)

Perdutamente tua (*Now, Voyager*, Irving Rapper, 1942)

Qualcuno volò sul nido del cuculo (*One Flew Over the Cuckoo's Nest*, Miloš Forman, 1975)

Shining (*The Shining*, Stanley Kubrick, 1980)

Nightmare 4 - Il non risveglio (*A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master*, Renny Harlin, 1988)

One Hour Photo (id., Mark Romanek, 2002)

La promessa dell'assassino (*Eastern Promises*, David Cronenberg, 2007)